

Kasanayan Sa Pagpapayo Sa Silid-Aralan Ng Mga Guro Bilang Prediktor Ng Intelektuwal Na Kasiyahan Ng Mga Mag-Aaral Sa Antas Ng Sekundarya

Junrey A. Cabillan

Abstract. Isinagawa ang pag-aaral na ito upang tuklasin ang makabuluhang impluwensya ng kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro tungo sa intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya sa Malungon 2 District, Sarangani Province. Sa pamamagitan ng paggamit ng Mean, Pearson Product-Moment Correlation, at Regression Analysis, natuklasan na ang kasanayan sa pagpapayo ng mga guro, partikular sa aspeto ng emosyonal na suporta, pangangasiwa ng disiplina, at koordinasyon ng mga magulang, ay may makabuluhang epekto sa intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral. Ang mga guro ay nagbibigay ng mataas na antas ng emosyonal na suporta, mahusay na nangangasiwa ng disiplina, at aktibong nakikipag-ugnayan sa mga magulang, na lahat ay positibong nakakaapekto sa kasiyahan ng mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral. Gayunpaman, natuklasan din na ang konsultasyong pang-akademiko ay hindi nagpakita ng makabuluhang impluwensya. Batay sa mga resulta, inirerekomenda ang pagpapatibay ng mga programa sa pagsasanay ng guro, lalo na sa aspeto ng pagpapayo, upang higit na mapataas ang intelektuwal na kasiyahan at kagalingan ng mga mag-aaral.

KEY WORDS

1. Kasanayan sa Pagpapayo 2. Intelektuwal na Kasiyahan

Date Received: July 25, 2024 — Date Reviewed: August 01, 2024 — Date Published: September 2, 2024

1. Introduction

Ang mababang antas ng intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay isang mahalagang suliranin na nararapat bigyang-pansin. Ang kawalan ng kasiyahan sa pag-aaral ay maaaring magdulot ng mababang motibasyon at interes sa mga mag-aaral, na siyang nagiging dahilan ng kanilang mababang akademikong pagganap. Dagdag pa rito, ang monotonong pamamaraan ng pagtuturo at kakulangan ng makabuluhang interaksyon sa pagitan ng guro at mag-aaral ay ilan lamang sa mga salik na nag-aambag sa suliraning ito. Ang kakulangan ng intelektuwal na kasiyahan ay hindi lamang nakakaapekto sa kasalukuyang pagganap ng mga mag-aaral, kundi pati na rin sa kanilang pangmatagalang pananaw sa edukasyon. Sa kontekstong ito, napakahalaga ang pagsasagawa ng pag-aaral hinggil sa impluwensya ng kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro tungo sa intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral. Ipinakita ng pag-aaral ni Santos (2021) na ang mga guro na

mahusay sa kasanayan sa pagpapayo ay nakakapagbigay ng mas positibong karanasan sa pag-aaral para sa mga mag-aaral. Ang epektibong pagpapayo ay nagiging daan upang magkaroon ng mas malalim na koneksyon ang mga guro sa kanilang mga estudyante, na nagdudulot ng mas mataas na antas ng kasiyahan at motibasyon sa pag-aaral (Garcia, 2019). Samakatuwid, ang pag-aaral na ito ay layong suriin at pagyamanin ang mga kasanayan sa pagpapayo ng mga guro upang mapataas ang intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya.

1.1. Rasyonale—Sa Amerika, isa sa mga pangunahing suliraning pang-edukasyon kaugnay sa mababang antas ng intelektuwal na kakayahan ng mga mag-aaral ay ang kakulangan ng kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro. Ayon kay Johnson at Stevens (2020), maraming guro ang hindi sapat na nabibigyan ng pagsasanay sa mga kasanayan sa pagpapayo, na mahalaga sa pagbuo ng malalim na koneksyon sa kanilang mga mag-aaral. Ang kakulangan ng emosyonal na suporta mula sa mga guro ay nagdudulot ng mababang antas ng motibasyon at interes ng mga mag-aaral sa pag-aaral. Bukod dito, ang mga guro na walang sapat na kasanayan sa pagpapayo ay nahihirapan sa pag-identify at pagtugon sa mga personal at akademikong pangangailangan ng kanilang mga mag-aaral (Smith, 2021). Sa Asya, partikular na sa mga bansang tulad ng Tsina, Hapon, at Timog Korea, ang mababang antas ng intelektuwal na kakayahan ng mga mag-aaral ay kadalasang inuugnay sa kakulangan ng kasanayan sa pagpapayo ng mga guro. Ayon kay Lee at Kim (2020), ang tradisyunal na kultura ng edukasyon sa Asya ay higit na nakatuon sa akademikong kahusayan at pagkakaroon ng mataas na marka, na nagdudulot ng sobrang presyur sa mga mag-aaral. Ang ganitong sistema ay nagiging sanhi ng mataas na antas ng stress at emosyonal na problema, na negatibong nakakaapekto sa intelektuwal na kakayahan ng mga mag-aaral. Dahil dito, ang mga guro ay

dapat magkaroon ng sapat na kasanayan sa pagpapayo upang matulungan ang mga mag-aaral na harapin ang kanilang mga emosyonal na hamon at mapanatili ang balanseng pananaw sa edukasyon (Tanaka, 2019). Sa mga Bansang Briton, ang mababang antas ng intelektuwal na kakayahan ng mga mag-aaral ay madalas na inuugnay sa kakulangan ng kasanayan sa pagpapayo ng mga guro at ang systemic inequality sa edukasyon. Ayon kay Williams at Scott (2019), maraming guro ang hindi nabibigyan ng sapat na pagsasanay sa kasanayan sa pagpapayo, na mahalaga sa pagbuo ng malalim na koneksyon sa kanilang mga mag-aaral. Ang mga mag-aaral na hindi nakakaramdam ng suporta mula sa kanilang mga guro ay nagkakaroon ng mababang motibasyon at interes sa pag-aaral. Dagdag pa rito, binanggit ni Thompson (2021) na ang mga guro na walang sapat na kasanayan sa pagpapayo ay nahihirapang tumugon sa mga emosyonal at akademikong pangangailangan ng kanilang mga mag-aaral, na nagreresulta sa mababang antas ng intelektuwal na kakayahan. Sa Pilipinas, isa sa mga pangunahing suliraning pang-edukasyon ay ang mababang antas ng intelektuwal na kakayahan ng mga mag-aaral na nauugnay sa kakulangan ng kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro. Ayon kay David at Corpuz (2020), maraming guro sa mga pampublikong paaralan ang hindi sapat na nabibigyan ng pagsasanay sa mga kasanayan sa pagpapayo. Ang kakulangan ng mga programang pang-propesyonal na pag-unlad ay nagdudulot ng kawalan ng kahandaan ng mga guro na magbigay ng kinakailangang emosyonal at akademikong suporta sa kanilang mga mag-aaral. Ito ay nagreresulta sa mababang antas ng motibasyon at interes sa pag-aaral, na nagpapababa sa intelektuwal na kakayahan ng mga mag-aaral. Bukod dito, binanggit ni Reyes at Mercado (2021) na ang mataas na ratio ng mag-aaral sa bawat guro ay isa ring malaking balakid sa pagbibigay ng epektibong pagpapayo. Dahil sa dami ng mga mag-aaral na

kailangang asikasuhin, hindi nagkakaroon ng sapat na oras ang mga guro upang magbigay ng indibidwal na atensyon at suporta sa bawat mag-aaral. Ang kawalan ng personalized na pag-aaruga at gabay ay nagreresulta sa kawalan ng tiwala at kumpiyansa ng mga mag-aaral sa kanilang mga kakayahan, na lalo pang nagpapababa sa kanilang intelektuwal na kakayahan. Dagdag pa rito, ang kakulangan ng mga mapagkukunan at materyales sa mga paaralan ay nagpapalala sa sitwasyon, na nagiging sanhi ng hindi sapat na suporta sa akademikong pag-unlad ng mga mag-aaral. Sa kasalukuyan, mayroong malaking research gap na nag-udyok sa mananaliksik upang suriin ang impluwensya ng kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro sa intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral sa Malungon 2 District, Sarangani Province, Philippines. Bagamat may mga pag-aaral na nakatuon sa pangkalahatang aspeto ng pagpapayo at akademikong pagganap, kakaunti ang nakatuon sa partikular na ugnayan ng kasanayan sa pagpapayo ng mga guro at intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral. Ang kakulangan ng mga pag-aaral sa lokal na konteksto ng Pilipinas, partikular na sa mga rural na lugar tulad ng Sarangani, ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mas malalim na pagsisiyasat. Ayon kay Tan et al. (2020), ang lokal na kultura at mga hamon sa edukasyon sa Pilipinas ay kakaiba at nangangailangan ng partikular na pag-aaral upang maunawaan ang mga epekto ng iba't ibang pedagogical na estratehiya. Dagdag pa rito, ang mananaliksik ay hindi pa nakakita ng anumang pag-aaral na direktang sumusuri sa impluwensya ng kasanayan sa pagpapayo ng mga guro sa intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral sa setting ng Pilipinas. Ito ay isang mahalagang aspeto dahil ang intelektuwal na kasiyahan ay may malaking epekto sa motibasyon at pangmatagalang tagumpay ng mga mag-aaral. Ayon kay Cruz at Reyes (2019), ang intelektuwal na kasiyahan ay hindi lamang nakabatay sa mga akademikong tagumpay kundi pati na rin

sa emosyonal na suporta at kaugnayan ng guro at mag-aaral. Sa kadahilanang ito, mahalaga na magsagawa ng pag-aaral na magbibigay-linaw sa papel ng kasanayan sa pagpapayo sa pag-unlad ng mga mag-aaral sa Malungon 2 District, Sarangani Province. Ang ganitong uri ng pag-aaral ay makakatulong sa paghubog ng mga patakaran at programa na tutugon sa partikular na pangangailangan ng mga guro at mag-aaral sa lokal na kontekstong ito.

1.2. Kaugnay sa Pag-aaral at Panitikan— Ang kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ay mahalaga sa pagbibigay ng emosyonal at moral na suporta ng mga guro sa kanilang mga estudyante. Ang mga guro na may kasanayang ito ay may kakayahang magbigay ng tamang payo, magpalakas ng loob, at magpamalas ng empatiya, na nagreresulta sa mas mataas na motibasyon at akademikong tagumpay ng mga mag-aaral (Muraya at Wairimu, 2020; Abetang et al., 2020; Erdoğan et al., 2022). Ayon kina Ndebele at Legg-Jack (2022), ang emosyonal na suporta ay kritikal sa pagtataguyod ng positibong ugnayan sa pagitan ng guro at mag-aaral.

Dagdag pa rito, ang pangangasiwa ng disiplina ng mga guro ay nakakatulong sa pagbuo ng maayos at positibong kapaligiran sa pag-aaral. Ang epektibong pamamaraan sa disiplina ay nagpapalakas ng tiwala at respeto sa pagitan ng guro at mag-aaral (Emmer at Sabornie, 2020; Bear at Manning, 2021). Ang koordinasyon sa pagitan ng mga guro at mga magulang ay may mahalagang papel din sa pagsuporta sa mga mag-aaral upang masiguro ang kanilang academic at personal na pag-unlad (Smith et al., 2020; Epstein et al., 2019).

Ang intelektwal na kasiyahan ng mga mag-aaral ay direktang nauugnay sa kanilang pagiging aktibo at interes sa pag-aaral. Ang positibong interaksyon sa loob ng silid-aralan, aktibong pakikipag-ugnayan, at pagkakaroon ng bukas na pananaw ay nagtataguyod ng mas mataas na antas ng kasiyahan at mas malalim na pagkatuto (Vygotsky, 2019; Garrison at An-

derson, 2020; Fredrickson, 2019).

Sa kabuuan, ang mga kasanayan ng guro sa pagpapayo, pamamahala ng disiplina, koordinasyon sa mga magulang, at pagbibigay ng emosyonal na suporta ay may malaking impluwensya sa intelektwal na kasiyahan at tagumpay ng mga mag-aaral. Ang pagkakaroon ng positibong ugnayan at kapaligiran sa silid-aralan ay mahalaga upang masiguro ang holistic na pag-unlad ng mga mag-aaral.

1.3. Sintesis—Samakatuwid, ang bahaging ito ng papel ay nagbibigay sa mananaliksik ng resulta ng iba pang mga pananaliksik kung saan ang kasalukuyang pag-aaral ay may kaugnayan o may ilang pagkakatulad. Ang mga guro na nagpapakita ng pagkamausisa, sigasig, at hilig sa pag-aaral ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa mga mag-aaral na mag-ing mas intelektwal na mausisa sa kanilang sarili. Kapag nasaksihan ng mga mag-aaral ang tunay na interes ng kanilang mga guro sa paksa, nagkakaroon sila ng katulad na sa-loobin at maghanap ng kaalaman sa labas ng silid-aralan. Ang kasanayan sa pag-papayo sa silid-aralan ng mga guro ay may malalim na impluwensya sa intelektwal na kasiyahan ng mga mag-aaral. Ang isang kasanayan sa pag-papayo sa silid-aralan na nagbibigay inspirasyon sa pag-usisa, nagbibigay ng suporta, at nagpapalaki ng pag-iisip ng paglago ay maaaring makabuluhang mapahusay ang pakikipag-ugnayan, pagganyak, at pangkalahatang kasiyahan ng mga

Bilang suporta, ipinahayag nina Baker at Brown (2022) na ang personalized na pamamaraan sa pagpapayo ay naglalayong kilalanin at unawain ang natatanging kakayahan, kahi-naan, at interes ng bawat mag-aaral. Sa pamamagitan ng ganitong diskarte, ang mga guro ay hindi lamang nagiging mga tagapagturo kundi pati na rin mga gabay na tumutulong sa emosyonal at akademikong aspeto ng pag-unlad ng mga bata. Halimbawa, kung ang isang mag-

mag-aaral sa kanilang mga karanasan sa pag-aaral. Samakatuwid, ang kahalagahan ng paglingnanang ng isang positibo at mabisang pag-uugali sa paggabay ay hindi maaaring palakihin, dahil ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa paghubog ng panghabambuhay na pagmamahal ng mga mag-aaral sa pag-aaral at sa kanilang intelektwal na katuparan.

1.4. Teoretikal at Balangkas ng Kaisipan—Ang pag-aaral na ito ay nakaangkla sa Self-Determination Theory nina Deci at Ryan (1985). Iginiit ng Self-Determination Theory na ang mga indibidwal ay nagkakaroon ng interes na makisali sa mga aktibidad at karanasan kapag ang kanilang pangunahing sikolohikal na pangangailangan para sa awtonomiya, kakayah-an, at pagkakaugnay ay natutugunan. Tinutukoy nito ang iba't-ibang uri ng pagganyak sa isang continuum, mula sa pangkaloobang motibasyon (pagsali sa isang aktibidad para sa lubos na kagalakan nito) hanggang sa panglabas na motibasyon (pagsali sa isang aktibidad para sa mga panlabas na gantimpala o presyon). Ang isang positibong kasanayan sa pag-papayo sa silid-aralan ng mga guro ay positibong naiugnay sa intelektwal na kasiyahan ng mga mag-aaral. Ang hipotesis na ito ay nagmumungkahi na ang mga guro na may kasanayan sa pag-papayo sa silid-aralan ay magkakaroon ng mga mag-aaral na nag-uulat ng mas mataas na antas ng intelektwal na kasiyahan.

aaral ay nahihirapan sa isang partikular na asig-natura, ang guro na may personalized na approach ay maaaring maglaan ng dagdag na oras at alternatibong mga pamamaraan ng pagturo upang mas matutunan ng mag-aaral ang konsepto. Bukod dito, ang ganitong uri ng pagpapayo ay nakakatulong sa pagbuo ng ti-wala at kumpiyansa ng mga mag-aaral sa kanilang sariling kakayahan, dahil nararamdaman nilang sila ay nauunawaan at sinusupportahan.

Fig. 1. Konseptwal na Balangkas ng Pag-aaral

Sa huli, ang personalized na pagpapayo ay nagresulta sa mas positibong karanasan sa pag-aaral at mas mataas na antas ng intelektuwal na kasiyahan. Ang malayang baryabol ay ang kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan na tumutukoy sa kakayahan ng mga guro na magbigay ng epektibong gabay at suporta sa kanilang mga estudyante sa loob ng silid-aralan. Nasusuri ang kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ayon sa emosyonal na suporta o ang kakayahan ng mga guro na magbigay ng sapat na emosyonal na pag-aaruga at pag-unawa sa kanilang mga mag-aaral; pangangasiwa ng disiplina o ang kakayahan ng mga guro na magpatupad ng mga patakaran at pamantayan sa loob ng silid-aralan upang mapanatili ang kaayusan at respeto sa proseso ng pagkatuto; koordinasyon ng mga magulang o ang kakayahan ng mga guro na magbigay ng tamang gabay at suporta sa mga estudyante upang matulungan silang harapin ang mga hamon sa akademiko at personal na aspeto ng kanilang buhay; at konsultasyong pang-akademiko o ang kakayahan ng mga guro na magbigay ng tamang gabay at suporta sa mga estudyante upang matulungan

silang harapin ang mga hamon sa akademiko at personal na aspeto ng kanilang buhay. Ang di-malayang baryabol ay ang intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral o ang kaligayahan ng nararamdaman ng isang indibidwal kapag sila ay nagiging aktibo sa proseso ng pagkatuto at pag-unlad sa kanilang kaalaman. Nasusuri ang intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral ayon sa pagkausyoso o ang likas na pag-nanais na malaman at maunawaan ang mga bagay-bagay; pakikipag-ugnayan o ang aktibong partisipasyon at komunikasyon ng mga mag-aaral sa kanilang kapwa mag-aaral, guro, at iba pang mga miyembro ng akademikong komunidad; at positibong saloobin o ang pagkakaroon ng bukas at positibong pananaw sa proseso ng pagkatuto.

1.5. *Paglalahad ng Suliranin*—Pangunahing layunin ng pananaliksik na siyasin kung alin domeyn ng kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro ang may makabuluhang impluwensya sa intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral sa Malungon 2 District, Sarangani Province. Titiyakin sa pag-aaral ang sumusunod na layunin:

- (1) Ano ang antas ng kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro, kung susuriin ayon sa:
 - (1) emosyonal na suporta;
 - (2) pangangasiwa ng disiplina;
 - (3) koordinasyon ng mga magulang; at

- (4) konsultasyong pang-akademiko?
- (2) Ano ang antas ng intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral, kung susuriin ayon sa:
 - (1) pagkausyoso;
 - (2) pakikipag-ugnayan; at
 - (3) positibong saloobin?
- (3) Mayroon bang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro at intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral sa Malungon 2 District, Sarangani Province?
- (4) Aling domeyn ng intelektuwal na pananaw ang may makabuluhang impluwensya ng kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro sa intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral sa Malungon 2 District, Sarangani Province?

1.6. *Hipotesis*—Sinubok ng pananaliksik na ito ang hipotesis sa 0.05 antas ng kahalagahan. H01: Walang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro at intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral sa Malungon 2 District, Sarangani Province. H02: Walang domeyn ng intelektuwal na pananaw ang may makabuluhang impluwensya ng kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro sa intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral sa Malungon 2 District, Sarangani Province. Ang pag-aaral na ito ay kapaki-pakinabang sa mga kinilala sa sektor ng akademya sa Pilipinas. Kasama rito ang Kagawaran ng Edukasyon, mga punong-guro, mga guro, mag-aaral sa antas ng sekundarya, at indibidwal sa larangan ng pagsasaliksik. Kagawaran ng Edukasyon. Ang pananaliksik na ito ay nagbibigay ng empirikal na katibayan sa ugnayan sa pagitan ng kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro at intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral. Ang kaalamang ito ay maaaring magbigay-alam sa pagbuo ng mga patakaran at inisyatiba sa edukasyon na nakabatay sa ebidensya. Dagdag pa, ang pag-unawa sa epekto ng kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro ay maaaring gumabay sa paglalaan ng mga mapagkukunan tungo sa pagsasanay ng guro, propesyonal na pag-unlad, at mga programa ng suporta na nagtataguyod ng mga positibong pag-uugali sa paggabay sa mga silid-aralan. Mga Punong-guro.

Ang mga insight mula sa pananaliksik ay maaaring makatulong sa mga punong-guro na lumikha ng isang positibong kapaligiran ng paaralan kung saan ang mga pag-uugali sa pagtuturo na nagpapahusay sa intelektwal na kasiyahan ay pinahahalagahan at hinihikayat. Dagdag pa, ang mga punong-guro ng paaralan ay maaaring gumamit ng mga natuklasan sa pananaliksik upang magdisenyo ng mga programa para sa pagpaunlad ng propesyon na nagbibigay sa mga guro ng epektibong mga kasanayan sa pagtuturo. Mga Guro. Ang mga natuklasan sa pananaliksik ay makakapagbigay-alam sa mga guro tungkol sa kahalagahan ng kanilang kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan at ang positibong epekto na maaari nilang magkaroon sa intelektwal na kasiyahan ng mga mag-aaral. Ang kaalamang ito ay maaaring mag-udyok sa mga guro na mamuhunan sa kanilang propesyonal na paglago. Higit pa rito, maaaring matutunan ng mga guro ang tungkol sa mga epektibong estratehiya sa paggabay at isama ang mga ito sa kanilang mga kasanayan sa pagtuturo, na sa huli ay nakikinabang sa mga karanasan sa pag-aaral ng kanilang mga mag-aaral. Mga Mag-aaral. Ang mga kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro ay maaaring humikayat sa mas nakakaengganyo at epektibong mga kasanayan sa pagtuturo, na nagreresulta sa pagkatuto ng mag-aaral at intelektwal na kasiyahan. Bukod dito, ang intelektwal na kasiyahan ay nakakatulong upang itaas ang motibasyon at pagmamahal sa pag-

aaral, na naghahanda sa mga mag-aaral para sa hinaharap na tagumpay sa edukasyon at karera. Mga Indibidwal sa Larangan ng Pagsasaliksik. Ang kasalukuyang pananaliksik ay nagbibigay ng isang pundasyon para sa hinaharap na mga mananaliksik. Dagdag pa, ang resulta ay maaaring magbigay sa mga mananaliksik ng basehan upang galugarin ang ibang aspeto ng kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro at intelektwal na kasiyahan. Bukod dito, ang patuloy na pananaliksik ay nag-aambag sa isang lumalagong katawan ng kaalaman, na nag-aalok ng mga pananaw sa dinamika ng mga interaksyon ng guro-mag-aaral at ang epekto nito sa mga resulta ng pag-aaral. Para sa higit na komprehensibong pag-unawa, ang mga sumusunod na termino ay tinukoy: Kasanayan sa Pagpa-

payo sa Silid Aralan. Ito ay tumutukoy sa disposisyon, pag-iisip, at pamamaraan na inilalapat ng mga guro sa pagbibigay ng patnubay, suporta, at kaalaman sa kanilang mga mag-aaral sa loob ng silid-aralan. Ang di-malayang baryabol sa kasalukuyang pag-aaral na sinuri ayon sa emosyonal na suporta; pangangasiwa ng disiplina; koordinasyon ng mga magulang; at konsultasyong pang-akademiko. Intelektuwal na Kasiyahan. Ito ay tumutukoy sa pakiramdam ng kasiyahan, katuparan, at kasiyahan na nararanasan ng mga mag-aaral sa kanilang mga intelektwal na hangarin at mga gawaing pang-edukasyon. Ang di-malayang baryabol sa kasalukuyang pag-aaral na sinuri ayon sa pagkausyoso; pakikipag-ugnayan; at positibong saloobin.

2. Pamamaraan ng Pananaliksik

Ang seksyon na ito ay naglalaman ng mga pamamaraan na ginamit ng mananaliksik sa pag-aaral. Ang mga pamamaraang ito ay ang mga sumusunod: disenyo ng pananaliksik, mga kalahok, instrumento ng pananaliksik, pamamaraan sa pagtitipon ng Datos, Etikal na Konsiderasyon at pagsusuri sa Datos. Ginamit ang artificial intelligence (AI) para sa pag-proofread, dahil isa itong karaniwang kasanayan sa etika sa maraming artikulo ngayon. place intro text here

2.1. Disenyo ng Pananaliksik—Sa pag-aaral na ito, gumamit ang mananaliksik ng kwantitatibong pananaliksik, partikular ang deskriptibo-korelayonal na pamamaraan, upang mangolekta ng datos, ideya, katotohanan, at impormasyon na may kaugnayan sa pag-aaral. Ayon kina Ahmad et al. (2019), ang mga metodolohiya at estratehiya sa kwantitatibong pananaliksik ay sistematikong at walang kinikilingang nangolekta at nagsuri ng numerikal na datos upang maunawaan ang mga phenomena, korelasyon, o mga trend. Kasama sa mga pamamaraang ito ang pagsusuri ng istatistika upang makakuha ng mga pananaw at makabuo ng mga konklusyon mula sa datos. Ang kwantitatibong pananaliksik ay kinapalooban ng pagkolekta at pagsusuri ng numerikal na datos sa loob ng isang nakabalangkas

na balangkas upang tuklasin ang iba't ibang aspeto ng mga penomena, relasyon, o mga pattern. Ayon kay Mohajan (2020), ang mga deskriptibong teknika sa pananaliksik ay kinabibilangan ng mga pamamaraan na ginagamit upang ilarawan, obserbahan, at suriin ang mga katanugan, pag-uugali, o phenomena na may kaugnayan nang walang manipulasyon o impluwensya. Ang pangunahing layunin ay magbigay ng komprehensibong paglalarawan ng paksa ng pag-aaral, na nakatuon sa paglalarawan ng mga umiiral na kondisyon sa halip na pag-explore ng sanhi. Ang deskriptibong pamamaraan ay angkop para sa pagtukoy ng saklaw ng kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro at intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral dahil nagbibigay ito ng komprehensibong pangkalahatang-ideya ng mga baryabol na ito sa

kanilang natural na kapaligiran. Ang pamamaraan na ito ay nagpapahintulot sa mananaliksik na makalikom ng detalyadong impormasyon tungkol sa kasalukuyang estado at katangian ng kasanayan sa pagpapayo ng mga guro at intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral, na nagbibigay ng malinaw na larawan ng mga salik na ito nang walang manipulasyon sa kapaligiran ng pag-aaral. Ayon kay Hassan (2024), ang disenyo ng korelasyonal na pananaliksik ay isang uri ng di-eksperimental na pananaliksik na ginagamit upang tuklasin ang relasyon sa pagitan ng dalawa o higit pang mga variable. Ang pamamaraang ito ay kinapapalooban ng pagsusuri kung gaano kalawak ang mga pagbabago sa isang baryabol na kasabay ng mga pagbabago sa isa pa, nang hindi binabago ang alinman sa mga baryabol. Ang layunin ay tukuyin kung mayroong estadistikal na korelasyon sa pagitan ng mga variable at maunawaan ang direksyon at lakas ng relasyon na ito. Ang teknik na korelasyonal ay angkop para matukoy ang impluwensya ng kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro sa intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral dahil pinapayagan nito ang mga mananaliksik na tukuyin at sukatin ang lakas at direksyon ng relasyon sa pagitan ng dalawang variable na ito nang hindi binabago ang mga ito. Ang pamamaraang ito ay nagbibigay ng mahalagang pananaw kung paano nauugnay ang kasanayan sa pagpapayo ng mga guro sa intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral, na makakatulong sa pagbibigay-alam sa mga potensyal na interbensyon at estratehiyang pang-edukasyon.

2.2. *Kalahok sa Pananaliksik*—Ang mga napiling kalahok ng mananaliksik sa kasalukuyang pag-aaral ay ang mga mag-aaral sa antas ng sekundarya sa Malungon 2 District, Sarangani Province. Inaasahang aabot sa isang daan at limampu (150) ang dami ng mga kalahok na iimbitahan ng mananaliksik na sumali sa gagawing pag-aaral tungkol sa kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga

guro at intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral. Ang bilang ng mga inaasahang kalahok ay ibinatay sa resultang lalabas sa pormula ni Slovin. Ang stratified random sampling na pamamaraan ay gagamitin sa pagtukoy ng bilang ng mga kalahok. Sa stratified random sampling ayon kay Shi (2015) ay pamamaraan ng pagpili ng kalahok na kung saan ay may pantay ang pagkakataon na mapili ang bawat kasapi ng populasyon kung saan kukunin ang sample. Sa pag-aaral na ito ay gagamitan ng pagbunot ang pagpili sa mga kalahok. Para sa isinagawang pag-aaral ukol sa impluwensya ng kasanayan sa pagpapayo ng mga guro sa intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya, itinakda ang ilang inklusyon krayterya para sa pagpili ng mga kalahok. Una, ang mga mag-aaral ay dapat nasa antas ng sekundarya, partikular sa Grades 7 hanggang 10, upang matiyak na sila ay may sapat na karanasan sa mga silid-aralan na may kasamang pagpapayo mula sa mga guro. Pangalawa, ang mga mag-aaral ay dapat aktibong nakikilahok sa mga aktibidad sa paaralan at may regular na pagdalo sa klase upang masiguro na may sapat silang interaksyon sa kanilang mga guro. Pangatlo, ang mga mag-aaral ay dapat may pahintulot mula sa kanilang mga magulang o tagapag-alaga upang makasali sa pag-aaral, lalo na kung sila ay menor de edad. Panghuli, ang mga mag-aaral ay dapat handang lumahok at magbigay ng tapat na feedback sa mga tanong na may kaugnayan sa kasiyahan nila sa intelektuwal na aspeto ng kanilang pag-aaral at ang epekto ng pagpapayo ng kanilang mga guro.

2.3. *Etikal na Pagsasaalang-alang*—Inobserbahan mananaliksik ang mga protokol na itinuring na kinakailangan bilang mga pamantayang patnubay sa pagsasagawa ng pag-aaral ng pananaliksik kasunod ng pamantayan sa mga pagtatasa ng protokol ng pag-aaral, lalo na sa pamamahala ng populasyon at datos. Sa gayon, ang pag-aaral ay ipinasa sa committee ng etika upang suriin ang pagiging tunay at kred-

ibilidad ng pag-aaral. Ang mga sumusunod na alintuntunin ay sinunod ng mananaliksik: Kahalagahang Panlipunan. Sa pag-aaral ukol sa impluwensya ng kasanayan sa pagpapayo ng mga guro sa intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral, isinagawa ng mananaliksik ang pagtiyak na mayroong mataas na halaga ang pag-aaral na ito sa lipunan. Layunin ng pag-aaral na magbigay ng makabuluhang impormasyon na makakatulong sa pagpapabuti ng mga kasanayan sa pagpapayo ng mga guro, na makakapagpataas ng kasiyahan at tagumpay ng mga mag-aaral. Ang mga resulta ng pag-aaral ay maaaring magamit ng mga paaralan at mga tagagawa ng patakaran upang magdisenyo ng mas epektibong mga programa at patakaran sa edukasyon. Sa pamamagitan ng ganitong pag-aaral, maaaring makabuo ng mga stratehiya na magtutulak sa mas mataas na kalidad ng edukasyon. Ang mananaliksik ay naglaan ng oras at yaman upang matiyak na ang mga natuklasang impormasyon ay may positibong epekto sa komunidad ng edukasyon. Pahintulot na May Kaalaman. Sa pagsasagawa ng pag-aaral ukol sa impluwensya ng kasanayan sa pagpapayo ng mga guro sa intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral, siniguro ng mananaliksik na lahat ng kalahok ay may sapat na kaalaman tungkol sa layunin, pamamaraan, benepisyong, at posibleng panganib ng pag-aaral bago sila sumangayon na lumahok. Ang mga mag-aaral at kanilang mga magulang o tagapag-alaga ay binigyan ng detalyadong impormasyon sa pamamagitan ng isang nakasulat na pahintulot na form na kanilang pipirmahan. Ang form na ito ay naglalaman ng malinaw na paliwanag tungkol sa kanilang mga karapatan, kabilang ang karapatang tumanggi o umalis sa pag-aaral anumang oras nang walang negatibong epekto. Ang prosong ito ay tinitiyak na ang kanilang pagsali ay boluntaryo at may kamalayan. Ang etikal na pagsasagawa ng informed consent ay nagbibigay proteksyon sa karapatan at kapakanan ng mga kalahok. Kahinaan ng Mga Respondente

sa Pananaliksik. Sa pag-aaral na ito, kinilala ng mananaliksik ang posibleng kahinaan ng mga kalahok, lalo na ang mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Tiniyak ng mananaliksik na walang presyur o pwera sa mga mag-aaral upang sila ay lumahok; ang kanilang pagsali ay boluntaryo at may pahintulot mula sa kanilang mga magulang o tagapag-alaga. Ang mga kalahok ay binigyan ng malinaw na paliwanag tungkol sa layunin ng pag-aaral at ang mga posibleng benepisyong at panganib ng kanilang pakikilahok. Ginawa rin ang mga hakbang upang masiguro na ang kanilang kapakanan ay protektado, kabilang ang pagbibigay ng suporta kung kinakailangan. Ang sensitibong pagtrato sa kanilang sitwasyon ay nagsilbing mahalagang bahagi ng etikal na pagsasagawa ng pag-aaral. Pagkapribado at Pagkumpidensyal ng Impormasyon. Ang pagkapribado at pagkumpidensyal ng impormasyon ng mga kalahok ay mahigpit na pinangalagaan ng mananaliksik. Lahat ng datos na nakolekta mula sa mga mag-aaral ay itinuturing na kumpidensyal at ginamit lamang para sa layunin ng pag-aaral. Ang mga pangalan at iba pang personal na impormasyon ng mga kalahok ay hindi isinama sa mga ulat o publikasyon; sa halip, ginamit ang mga pseudonym o code upang maprotektahan ang kanilang pagkakakilanlan. Ang mga datos ay ligtas na iniimbak at tanging ang mananaliksik lamang at ang mga awtorisadong tao ang may akses dito. Ang mahigpit na pagsunod sa mga patakarang ito ay nagbigay ng katiyakan sa mga kalahok na ang kanilang impormasyon ay ligtas. Panganib, Mga Pakinabang at Kaligtasan. Sa pag-aaral na ito, siniguro ng mananaliksik na mababa ang panganib na maaaring harapin ng mga kalahok, at mas marami ang benepisyong. Ang mga posibleng panganib, tulad ng emosyonal na stress mula sa mga sensitibong tanong, ay nabawasan sa pamamagitan ng maingat na disenyo ng mga tanong at pagbibigay ng suporta kung kinakailangan. Ang mga benepisyong pag-aaral ay kinabibilangan ng pagpapabuti sa kasanayan

ng mga guro sa pagpapayo, na makakatulong sa akademikong kasiyahan at tagumpay ng mga mag-aaral. Siniguro rin ng mananaliksik na ang mga kalahok ay may ligtas na kapaligiran sa pagsasagawa ng pag-aaral at sila ay may karapatang tumigil sa anumang oras kung sila ay makakaranas ng discomfort. Ang balanseng pagtatasa ng mga panganib at benepisyo ay nagiging gabay sa etikal na pagsasagawa ng pag-aaral na ito. Hustisya. Ang prinsipyo ng hustisya ay mahigpit na isinasaalang-alang sa pag-aaral na ito, upang masiguro na ang lahat ng kalahok ay tinrato nang patas at pantay. Ang pagpili ng mga kalahok ay batay sa malinaw at makatarungang mga krayterya, upang maiwasan ang diskriminasyon o hindi patas na pagpili. Siniguro ng mananaliksik na ang mga benepisyo ng pag-aaral ay maaaring maramdaman ng lahat ng kalahok, hindi lamang ng iilang grupo. Ang mga mapagkukunan at suporta ay ipinamahagi nang patas upang matiyak na ang lahat ng mag-aaral ay may pantay na pagkakataon na makinabang sa pag-aaral. Ang patas na pagtrato at makatarungang distribusyon ng mga benepisyo ay mahalagang bahagi ng etikal na pagsasagawa ng pag-aaral. Pagiging Bukas. Sa pag-aaral na ito, ang Pagiging Bukas ay mahalagang bahagi ng etikal na pamantayan. Ang mananaliksik ay nagbigay ng malinaw at komprehensibong impormasyon tungkol sa lahat ng aspeto ng pag-aaral, kabilang ang layunin, pamamaraan, at inaasahang resulta. Ang mga kalahok at ang kanilang mga magulang o tagapag-alaga ay may access sa impormasyong ito, upang masiguro na sila ay lubos na nauunawaan ang kanilang partisipasyon. Ang mga resulta ng pag-aaral ay ipapahayag nang malinaw at tapat, nang walang pagmamanipla o pagtatago ng impormasyon. Ang transparency ay nagtataguyod ng tiwala at integridad sa proseso ng pananaliksik. Kwalipikasyon ng Mananaliksik. Ang mananaliksik ay may sapat na kwalipikasyon at karanasan upang magsagawa ng pag-aaral na

ito nang may mataas na pamantayan ng etika at kalidad. Siya ay may malalim na kaalaman at kasanayan sa mga pamamaraan ng pananaliksik at sa mga paksang tinatalakay sa pag-aaral. Regular siyang nakikilahok sa mga propesyonal na pag-unlad upang mapanatili ang kanyang kaalaman at kasanayan sa mga bagong metodolohiya at teorya sa edukasyon. Ang pagiging kwalipikado ng mananaliksik ay nagtitiyak na ang pag-aaral ay isasagawa nang propesyonal at etikal. Ang kanyang karanasan at kaalaman ay nagbibigay ng kumpiyansa sa mga kalahok at sa komunidad na ang pag-aaral ay makakapagdulot ng makabuluhang resulta. Pakikibahagi sa Komunidad. Ang pag-aaral na ito ay isinagawa na may aktibong pakikilahok ng komunidad upang masiguro na ang mga pananaw at pangangailangan ng lahat ng stakeholder ay isinaalang-alang. Ang mga magulang, guro, at iba pang miyembro ng komunidad ay hinikayat na magbigay ng kanilang mga opinyon at suhestiyon sa bawat yugto ng pag-aaral. Ang kanilang feedback ay ginamit upang mapabuti ang disenyo at implementasyon ng pag-aaral. Ang pakikilahok ng komunidad ay nagbigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga lokal na konteksto at pangangailangan, na siyang nagpatibay sa kaugnayan at kabuluhan ng pag-aaral. Sa ganitong paraan, ang mga resulta ng pag-aaral ay mas madaling tanggapin at ipatupad sa komunidad.

2.4. *Instrumento ng Pananaliksik*—Ang instrumento sa kasalukuyang pananaliksik ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay tungkol sa kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro na halaw mula sa pag-aaral ni Lai-Yeung (2014). Ang talatanungan na ito ay may mga pahayag na nahahati ayon sa emosyonal na suporta; pangangasiwa ng disiplina; koordinasyon ng mga magulang; at konsultasyong pang-akademiko. Gagamitin sa instrumento ang isang limang puntos na sukat ng likert na may mga sumusunod na saklaw:

Saklaw ng Sukat	Antas	Interpretasyon
4.20 - 5.00	Pinakamataas	Ang kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro ay palaging napapansin.
3.40 – 4.19	Mataas	Ang kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro ay madalas na napapansin.
2.60 – 3.39	Katamtaman	Ang kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro ay pamisan-minsan na napapansin.
1.80 – 2.59	Mababa	Ang kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro ay bihirang napapansin.
1.00 – 1.79	Pinakamababa	Ang kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro ay hindi napapansin.

Ang ikalawang bahagi ng instrumento ay tumutukoy sa intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral. Ang talatanungan ay inangkop at may kaunting binago mula sa talatanungan na halaw sa pag-aaral ni Mayo (2016). Ang talata-

nungan na ito ay may mga pahayag na nahahati ayon sa pagkausyoso; pakikipag-ugnayan; at positibong saloobin. Gagamitin sa instrumento ang isang limang puntos na sukat ng likert na may mga sumusunod na saklaw:

Saklaw ng Sukat	Antas	Interpretasyon
4.20 - 5.00	Pinakamataas	Ang intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral ay palaging napapansin.
3.40 – 4.19	Mataas	Ang intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral ay madalas na napapansin.
2.60 – 3.39	Katamtaman	Ang intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral ay pamisan-minsan na napapansin.
1.80 – 2.59	Mababa	Ang intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral ay bihirang napapansin.
1.00 – 1.79	Pinakamababa	Ang intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral ay hindi napapansin.

2.5. *Hakbang sa Paglikom ng Datos*— Pagkatapos ng pagpapatunay ng talatanungan sa pananaliksik, ipinagpatuloy ng mananaliksik ang mga kinakailangang hakbang upang maisagawa ang pag-aaral. Ang mga hakbang ay isinalaysay tulad ng sumusunod: Nakuha ng mananaliksik ang pahintulot upang maisagawa ang pag-aaral. Nakakuha ang mananaliksik ng pag-endorso mula sa Dekano ng Graduate School. Ang sulat ng pag-endorso mula sa

Dekano ng Graduate School, Davao City; at ang sertipiko ng etikal na klerans ay isinama sa mga sulat ng pahintulot na ibinigay sa mga punong-guro ng mga napiling pampublikong paaralan sa Malungon 2 District, Sarangani Province. Ang mananaliksik ay tumukoy at nagrekrut ng isang daan at limampu't (150) mag-aaral sa antas ng sekondarya sa Malungon 2 District, Sarangani Province. Ang mga pamantayan sa inklusyon ay kinabibilangan ng mga mag-aaral na dapat

nasa antas ng sekundarya, partikular sa Grades 7 hanggang 10, sa loob ng Malungon 2 District, Sarangani Province; dapat aktibong nakikilahok sa mga aktibidad sa paaralan at may regular na pagdalo sa klase upang masiguro na may sapat silang interaksyon sa kanilang mga guro; ang mga mag-aaral ay dapat may pahintulot mula sa kanilang mga magulang o tagapag-alaga upang makasali sa pag-aaral, lalo na kung sila ay menor de edad; at ang mga mag-aaral ay dapat handang lumahok at magbigay ng tapat na puna sa mga tanong na may kaugnayan sa kasiyahan nila sa intelektuwal na aspeto ng kanilang pag-aaral at ang epekto ng pagpapayo ng kanilang mga guro. Bago ang pangangalap ng datos, nakuha ng mga mananaliksik ang pahintulot na may kaalaman mula sa lahat ng mga kalahok, ipinaliwanag ang layunin ng pag-aaral, ang boluntaryong kalikasan ng pakikilahok, at ang pagiging kumpidensiyal ng kanilang mga tugon. Binigyan ang mga kalahok ng pagkakataong magtanong at linawin ang anumang alalahanin bago sumang-ayon na lumahok sa pag-aaral. Ipinaliwanag ng mananaliksik na ang mga talatanungan ay sumusukat sa kanilang pananaw tungkol sa kasanayan sa pagpapayo ng mga guro at intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Pagkatapos nito, ang mga talatanungan ay ipinamahagi sa mga mag-aaral sa antas ng sekundarya sa Malungon 2 District, Sarangani Province. Ang mga datos na nakolekta sa pamamagitan ng mga talatanungan na ito ang nagsilbing batayan para sa pagsusuri ng impluwensya ng kasanayan sa pagpapayo ng mga guro sa intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Pagkatapos makuha ang datos mula sa mga talatanungan, ang mga marka ng bawat kalahok ay itinala upang maayos ang datos bawat indikator. Pagkatapos nito, ang bawat marka ay isinailalim sa deskriptibo at inferential na pagsusuri gamit ang SPSS.

2.6. *Pangangalap ng Datos*—Sa konteksto ng pag-aaral ukol sa impluwensya ng kasanayan

sa pagpapayo ng mga guro sa intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya, ang pangangalap ng datos ay isinagawa sa pamamagitan ng mga talatanungan. Ang mga talatanungan na ito ay ipinamahagi sa mga mag-aaral sa Malungon 2 District, Sarangani Province. Ang mga talatanungan ay idinisenyo upang mangolekta ng impormasyon ukol sa iba't ibang aspeto na may kaugnayan sa moral na responsibilidad ng mga guro, bisa sa pagtuturo, at pag-uugali ng mga pinuno ng paaralan. Hiningan ang mga kalahok na magbigay ng kanilang pananaw sa kasanayan sa pagpapayo ng mga guro at intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ang mga datos na nakolekta sa pamamagitan ng mga talatanungan na ito ang nagsilbing batayan para sa pagsusuri ng impluwensya ng kasanayan sa pagpapayo ng mga guro sa intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ang mga nakolektang talatanungan mula sa mga mag-aaral sa Malungon 2 District, Sarangani Province, ay maingat na inayos at pinagsama-sama. Ang bawat sagot sa talatanungan ay ipinasok sa isang database o spreadsheet software para sa sistematikong pamamahala. Pagkatapos maipon ang mga datos, isinagawa ang mga estadistikal na pagsusuri upang suriin ang mga relasyon sa pagitan ng mga variable. Kasama dito ang mga teknika tulad ng correlation analysis upang tuklasin ang mga ugnayan sa pagitan ng kasanayan sa pagpapayo ng mga guro at intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya.

2.7. *Pagsusuri sa Datos*—Ang sumusunod na instrumentong estadistika ay ginamit ng mananaliksik sa pagsusuri ng mga datos. Mean. Ito ay ginamit upang masuri ang antas ng kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro at intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral sa Malungon 2 District, Sarangani Province. Pearson Product-Moment Correlation. Ito ay ginamit upang matukoy ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kasanayan

sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro at intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral sa Malungon 2 District, Sarangani Province. Regression Analysis. Ito ay gagamitin upang matukoy kung mayroon bang makabuluhang im-

pluwensya ang kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro sa intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral sa Malungon 2 District, Sarangani Province.

3. Resulta at Talakayan

Inilalahad ng kabanatang ito ang mga resulta at talakayan na nabuo mula sa nakalap na data. Samakatuwid, ang ayos paglalahad ay naayon sa sumusunod: Antas ng kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro at intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral, at makabuluhang ugnayan ng kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro at intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral.

3.1. *Kasanayan sa Pagpapayo sa Silid-aralan—*

3.1.1. *Emosyonal na Suporta—*Ang kasanayan sa pagpapayo sa silid aralan ng mga guro kung susuriin ayon sa emosyonal na suporta ay nabibilang sa mataas na antas dahil ito ay nagkamit ng markang 3.53, na nagpapahiwatig na ito ay madalas na napapansin ng mga mag-aaral sa loob ng klase. Ang mataas na antas ng kasanayan sa pagpapayo na nakatuon sa emosyonal na suporta ay mahalaga upang mapanatili ang interes at dedikasyon ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Ang emosyonal

na seguridad na ipinapakita ng mga guro ay nagbibigay ng matibay na pundasyon para sa mga estudyante upang mas matagumpay na harapin ang kanilang mga akademikong hamon. Ayon kina Hayes at Pridham (2019), ang mga mag-aaral nakakaramdam ng emosyonal na suporta mula sa kanilang mga guro ay mas nagiging motivated at masigasig sa kanilang pag-aaral. Ang emosyonal na kaligtasan na ibinibigay ng mga guro ay nagiging sandigan ng mga estudyante sa pagharap sa mga akademikong pagsubok, na nagreresulta sa mas mataas na antas ng pagganap sa eskwelahan.

Samantala isinasaad sa kategoryang emosyonal na suporta na ang mga aytem ay nakakuha ng mga marka mula 2.98 hanggang 3.87. Ang aytem na “Naniniwala ang mga mag-aaral na ang pagiging epektibo ng mga guro sa pagtuturo sa silid-aralan ay nauugnay sa emosyonal na suporta na kanilang natatanggap” ay nasa katamtamang antas dahil ito ay nagkamit ng markang 2.98 na nagpapahayag na ito ay paminsan-minsan na napapansin sa loob ng klase, habang, ang aytem na “Ang mga mag-aaral ay nakikinabang mula sa pagtuturo sa silid-aralan kapag ang kanilang mga guro ay nakakaramdam ng emosyonal na suporta” ay nasa mataas antas dahil ito ay nagkamit ng markang 3.87 na nagpapahayag na ito ay madalas na napa-

pansin sa loob ng klase. Ang emosyonal na seguridad na ipinapakita ng mga guro ay nagbibigay ng matibay na pundasyon para sa mga estudyante upang mas matagumpay na harapin ang kanilang mga akademikong hamon. Ang mga guro na may ganitong kasanayan ay hindi lamang nakakapagbigay ng akademikong kaalaman kundi nakakapagpatibay din ng tiwala sa sarili ng mga estudyante, na nagreresulta sa mas mataas na antas ng kanilang pagganap sa paaralan. Ayon kina Burger et al. (2021), ang kasanayan sa pagpapayo batay sa emosyonal na suporta ay mahalaga sa pagpapatibay ng emosyonal na kalusugan ng mga estudyante. Ang mga estudyanteng may magandang emosyonal na kalusugan ay mas nakakayanan ang stress at

Table 1. Kasanayan sa Pagpapayo sa Silid Aralan Kung Susuriin Ayon sa Emosyonal na Suporta

Mga Pahayag	Marka	Paglalarawan
1. Naniniwala ang mga mag-aaral na ang mga guro na tumatanggap ng emosyonal na suporta ay mas positibo sa kanilang mga saloobin sa pagtuturo sa silid-aralan.	3.48	Mataas
2. Ang mga mag-aaral ay nakikinabang mula sa pagtuturo sa silid-aralan kapag ang kanilang mga guro ay nakakaramdam ng emosyonal na suporta.	3.87	Mataas
3. Ang mga mag-aaral ay interesadong makisali sa talakayan sa silid-aralan dahil nakikita nila na ang kanilang guro ay may positibong saloobin, na posibleng naiimpluwensyahan ng emosyonal na suporta.	3.54	Mataas
4. Naniniwala ang mga mag-aaral na ang pagiging epektibo ng mga guro sa pagtuturo sa silid-aralan ay nauugnay sa emosyonal na suporta na kanilang natatanggap.	2.98	Katamtaman
5. Nakikita ng mga mag-aaral na ang mga guro na tumatanggap ng emosyonal na suporta ay higit na nauudyok na makisali sa pagtuturo sa silid-aralan.	3.77	Mataas
Kabuuang Marka	3.53	Mataas

presyon na dala ng kanilang pag-aaral.

3.1.2. *Pangangasiwa ng Disiplina*—Ang kasanayan sa pagpapayo sa silid aralan ng mga guro kung susuriin ayon sa pangangasiwa ng disiplina ay nasa mataas antas dahil ito ay nagkamit ng markang 3.51 na nagpapahayag na ito ay madalas na napapansin sa loob ng klase. Ang pagkakaroon ng malinaw at makatarungang mga patakaran sa disiplina ay nagbibigay sa mga estudyante ng isang ligtas at positibong espasyo para mag-aral. Sa ganitong paraan, ang mga estudyante ay mas nakakapag-concentrate

at nagiging motivated sa kanilang pag-aaral dahil alam nila na ang kanilang mga guro ay nagtataguyod ng isang patas at suportadong kapaligiran. Ang resulta ng pag-aaral na ito ay sumusuporta sa sinabi ni Natukunda (2019) na ang mahusay na pangangasiwa ng disiplina ay mahalaga para sa pagtataguyod ng isang positibong kapaligiran sa pag-aaral. Ang mga estudyanteng nakakaramdam ng malinaw at makatarungang mga patakaran sa disiplina ay mas nagiging motivated at concentrated sa kanilang mga gawain.

Samantala isinasaad sa kategoryang pangangasiwa sa disiplina na ang mga aytem ay nakakuha ng mga marka mula 3.13 hanggang 3.91. Ang aytem na “Nakikita ng mga mag-

aaral pagkakaroon ng kasanayan sa pag-papayo sa silid-aralan ng mga guro kaya sila ay nagiging masunurin sa mga patakan sa paaralan” ay nasa katamtamang antas dahil ito ay nagkamit

Table 2. Kasanayan sa Pagpapayo sa Silid Aralan Kung Susuriin Ayon sa Pangangasiwa ng Disiplina

Mga Pahayag	Marka	Paglalarawan
1. Naniniwala ang mga mag-aaral na ang mga gurong may positibong pag-uugali sa pagtuturo ay mas epektibo sa pagbibigay ng disiplina.	3.63	Mataas
2. Napansin ng mga mag-aaral ang pagiging patas ng mga guro sa pagbibigay ng disiplina.	3.46	Mataas
3. Nakikita ng mga mag-aaral pagkakaroon ng kasanayan sa pag-papayo sa silid-aralan ng mga guro kaya sila ay nagiging masunurin sa mga patakan sa paaralan.	3.13	Katamtaman
4. Iniisip ng mga mag-aaral na ang mga guro na may positibong pag-uugali sa pagtuturo ay mahusay sa paghawak ng mga isyu na may kaugnayan sa disiplina.	3.91	Mataas
5. Nakikita ng mga mag-aaral na ang mga guro na may kasanayan sa pag-papayo sa silid-aralan ay gumagamit ng disiplina bilang isang nakabubuting pamamaraan sa pagtuturo.	3.43	Mataas
Kabuuang Marka	3.51	Mataas

ng markang 3.13 na nagpapahayag na ito ay paminsan-minsan na napapansin sa loob ng klase, habang, ang aytem na “Iniisip ng mga mag-aaral na ang mga guro na may positibong pag-uugali sa pagtuturo ay mahusay sa paghawak ng mga isyu na may kaugnayan sa disiplina” ay nasa mataas antas dahil ito ay nagkamit ng markang 3.91 na nagpapahayag na ito ay madalas na napapansin sa loob ng klase. Ang epektibong pangangasiwa ng disiplina ay hindi lamang nagtataguyod ng kaayus-kundi nag-aambag din sa paghubog ng mabuting karakter ng mga estudyante. Ang mga guro na may kakayahang magbigay ng tamang disiplina ay nagsisilbing modelo sa mga estudyante kung paano maging responsable at may respeto sa iba. Ang pananaw na ito ay kahalintulad ng sinabi nina Sánchez-Martín at Seloni (2019) na ang kasanayan sa pagpapayo ay mahalaga sa paghubog ng mabuting karak-

ter ng mga estudyante. Ang mga guro na may kakayahang magpatupad ng tamang disiplina ay nakakatulong sa pagbuo ng mga responsableng mag-aaral na may respeto sa kapwa at sa mga alituntunin.

3.1.3. Koordinasyon ng mga Magulang— Sa inilahad sa talahayan 3 na ang kasanayan sa pagpapayo sa silid aralan kung susuriin ayon sa koordinasyon ng mga magulang ay nasa mataas antas dahil ito ay nagkamit ng markang 3.74 na nagpapahayag na ito ay madalas na napapansin ng mga mag-aaral sa loob ng klase. Ito ay nagpapakita na ang aktibong komunikasyon at koordinasyon ng mga guro sa mga magulang ay mahalaga upang mas maintindihan at matugunan ang mga pangangailangan ng mga estudyante. Ang ganitong uri ng pakikipag-ugnayan ay nagbibigay-daan sa mga guro na magbigay ng mas angkop na gabay at suporta, na nagreresulta sa mas epektibong paggampan

nila sa kanilang papel bilang tagapayo. Sinabi ni Brown (2019) na ang aktibong pakikipag-ugnayan ng mga guro sa mga magulang ay mahalaga upang malaman ang mga posibleng pinagmumulan ng mga problema ng mga mag-aaral sa paaralan at magbigay ng pagkakataon na makapagbigay ng mas tamang payo at suporta. Dahil dito, nagiging mas mahusay ang mga guro sa kanilang tungkulin bilang tagapayo.

Table 3. Kasanayan sa Pagpapayo sa Silid Aralan Kung Susuriin Ayon sa Koordinasyon ng mga Magulang

Mga Pahayag	Marka	Paglalarawan
1. Malaki ang epekto ng koordinasyon ng magulang sa pangkalahatang karanasan sa edukasyon ng isang mag-aaral.	4.13	Mataas
2. Ang koordinasyon ng magulang ay mahalaga para sa paglikha ng isang positibong kapaligiran sa pag-aaral.	3.98	Mataas
3. Sa tingin ko, ang koordinasyon ng magulang ay isang mahalagang salik sa pagtugon sa mga indibidwal na pangangailangan ng mga mag-aaral.	3.76	Mataas
4. Ang koordinasyon ng magulang ay mahalaga para sa pagpapaunlad ng isang matulungin na kapaligiran sa silid-aralan.	2.77	Katamtaman
5. Ang epektibong koordinasyon ng magulang ay maaaring makatulong na matukoy at matugunan ang mga hamon ng mga mag-aaral nang mas epektibo.	4.06	Mataas
Kabuuang Marka	3.74	Mataas

Samantala isinasaad sa categoryang koordinasyon ng mga magulang na ang mga aytem ay nakakuha ng mga marka mula 2.77 hanggang 4.13. Ang aytem na “Ang koordinasyon ng magulang ay mahalaga para sa pagpapaunlad ng isang matulungin na kapaligiran sa silid-aralan” ay nasa katamtamang antas dahil ito ay nagkamit ng markang 2.77 na nagpapahayag na ito ay madalas na napapansin sa loob ng klase, habang, ang aytem na “Malaki ang epekto ng koordinasyon ng magulang sa pangkalahatang karanasan sa edukasyon ng isang mag-aaral” ay nasa katamtamang antas dahil ito ay nagkamit ng markang 4.13 na nagpapahayag na ito ay

madalas na napapansin sa loob ng klase. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaroon ng masinsinang pakikipag-ugnayan at komunikasyon sa pagitan ng mga guro at magulang upang mapalakas ang relasyon ng paaralan at tahanan. Ang kakayahan sa pagpapayo na may kasamang pakikipag-ugnayan sa mga magulang ay nagtataguyod ng mas malalim na relasyon sa pagitan ng paaralan at tahanan. Ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon at regular na pakikipag-ugnayan ay nagpapalakas ng tiwala at pagkakaisa sa pagitan ng mga guro at mga magulang. Ayon kina Epstein et al. (2019), ang ganitong uri ng relasyon ay mahalaga upang

makabuo ng isang suportadong kapaligiran na nakatutok sa kapakanan ng mga mag-aaral.

3.1.4. *Konsultasyong Pang-akademiko*— Sa ipinakita sa talahayan 4 na ang kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro kung susuriin ayon sa konsultasyong pang-akademiko ay nasa mataas na antas dahil ito ay nagkamit ng markang 3.47 na nagpapahayag na ito ay madalas na napapansin sa mga mag-aaral sa loob ng klase. Ayon kina Anderson at Algozzine (2020), ang mahusay na konsultasyong pang-akademiko ay nagreresulta sa mas mataas na antas ng akademikong pag-unlad dahil ang mga estudyante ay nabibigyan ng malinaw na direksyon at suporta sa kanilang mga gawain sa paaralan. Ang mahusay na konsultasyong pang-akademiko ay napakahalaga dahil ito ay nagbibigay ng malinaw na gabay at suporta sa mga estudyante, na nagreresulta sa mas mataas na antas ng akademikong pag-unlad. Sa pama-

magitan ng konsultasyon, ang mga guro ay nagabayan ang mga estudyante sa kanilang pag-aaral, na nagbibigay ng tiyak na direksyon at tulong upang makamit ang kanilang mga layunin. Samantala isinasaad sa categoryang pagiging bukas ng isipan na ang mga aytem ay nakakuha ng mga marka mula 2.89 hanggang 3.97. Ang aytem na “Nakakatulong ang akademikong konsultasyon na matukoy at matugunan ang mga hamon sa silid-aralan” ay nasa katamtamang antas dahil ito ay nagkamit ng markang 2.89 na nagpapahayag na ito ay paminsan-minsan na napapansin sa loob ng klase, habang, ang aytem na “Tinitingnan ko ang akademikong konsultasyon bilang isang mahalagang pagkakataon para sa propesyonal na pag-unlad” ay nasa mataas antas dahil ito ay nagkamit ng markang 3.97 na nagpapahayag na ito ay madalas na napapansin sa loob ng klase.

Table 4. Kasanayan sa Pagpapayo sa Silid Aralan Kung Susuriin Ayon sa Konsultasyong Pang-akademiko

Mga Pahayag	Marka	Paglalarawan
1. Ang akademikong konsultasyon sa mga kasamahan ay mahalaga para sa pagpapabuti ng kanilang mga kasanayan sa pagtuturo.	3.31	Katamtaman
2. Tinitingnan ko ang akademikong konsultasyon bilang isang mahalagang pagkakataon para sa propesyonal na pag-unlad.	3.97	Mataas
3. Nakakatulong ang akademikong konsultasyon na matukoy at matugunan ang mga hamon sa silid-aralan.	2.89	Katamtaman
4. Naniniwala ako na ang akademikong konsultasyon ay nag-aambag sa isang nagtutulungan na kapaligiran sa pagtuturo.	3.60	Mataas
5. Nakikita ko ang akademikong konsultasyon bilang isang paraan upang mas maiayon ang aking mga estratehiya sa pagtuturo sa mga layunin sa kurikulum.	3.58	Mataas
Kabuuang Marka	3.47	Mataas

Ang pagkakaroon ng tiwala sa sariling kakayahan ay napakahalaga sa akademikong tagumpay dahil ito ay nagpapalakas ng loob ng mga estudyante na magsikap at magtagumpay sa kanilang mga gawain. Ipinahayag ni Zimmerman (2020) na ang tiwala sa sariling kakayahan ay isang mahalagang aspeto sa akademikong pag-unlad dahil ito ay nagbibigay inspirasyon sa mga estudyante na magpursige at magtagumpay sa kanilang mga gawain. Sa pamamagitan ng mahusay na konsultasyong pang-akademiko, ang mga guro ay nakakatulong sa pagbuo ng kumpiyansa ng mga estudyante sa kanilang kakayahan na maabot ang kanilang mga layunin sa pag-aaral. Panghuli, inilalahad sa Tala-

hanayan 5 ang antas ng kasanayan sa pagpapayo sa silid aralan ng mga guro. Tulad ng ipinapakita sa talahanayan, ang kasanayan sa pagpapayo sa silid aralan ng mga guro ay nasa mataas na antas dahil nagkamit ito ng pangkalahatang markang 3.56 na nagpapahayag na ito ay madalas na napapansin sa loob ng klase. Ito ay nagpapakita na ang mga guro ay hindi lamang nagtuturo ng wika; sila rin ay nakikibahagi sa paghubog ng mga relasyon sa kanilang mga estudyante. Ang kasanayan sa pagpapayo ay nagdudulot ng mas mataas na antas ng komunikasyon, kung saan ang mga estudyante ay mas bukas sa pakikipag-usap at pagtanggap ng payo.

Table 5. Kasanayan sa Pagpapayo sa Silid-aralan ng mga Guro sa Malungon 2 District, Sarangani Province

Mga Indikektor	Marka	Paglalarawan
Emosyonal na Suporta	3.53	Mataas
Pangangasiwa ng Disiplina	3.51	Mataas
Koordinasyon ng mga Magulang	3.74	Mataas
Konsultasyong Pang-Akademiko	3.47	Mataas
Kabuuang Marka	3.56	Mataas

Ito ay maiihalintulad sa pananaw nina Nesje at Lejonberg (2022) na nagpapakita na ang kasanayan sa pagpapayo sa loob ng silid-aralan ay isang napakahalagang aspeto sa pagtuturo ng mas mataas na antas ng wika. Ang mga guro na may sapat na kakayahan sa pagpapayo ay nagagamit ang wika hindi lamang bilang isang kasangkapan sa pagtuturo kundi bilang isang paraan upang makabuo ng mas malalim na koneksyon sa kanilang mga estudyante. Bilang karagdagan, ipinahayag nina Erdoğan et al. (2022) na ang epektibong pagpapayo ay hindi lamang nakakatulong sa paghubog ng mga matatalinong estudyante kundi pati na rin ng mga emosyonal na matatag at may kakayahang mag-isip nang kritikal. Ang paglinang ng kasanayan sa pagpapayo ay isang mahala-

gang hakbang tungo sa mas mataas na antas ng edukasyon at mas maliwanag na hinaharap para sa mga estudyante.

3.2. *Intelektuwal na Kasiyahan ng mga Mag-aaral—*

3.2.1. *Pagkausyoso—*. Ang intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral kung susuriin ayon pagkausyoso ay nasa mataas na antas dahil ito ay nagkamit ng markang 3.44 na nagpapahayag na ito ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Ito ay nagpapakita na ang pagkausyoso ay isang mahalagang katangian na nagdudulot ng mas aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral. Ang mga mag-aaral na likas na curious ay mas nagiging masigasig sa paghahanap ng karagdagang impormasyon at pag-eexplore ng iba't ibang

mapagkukunan ng kaalaman. Ayon kina Kashdan at Roberts (2021), ang mga mag-aaral na may mataas na antas ng pagkausyoso ay mas aktibong sumasali sa mga talakayan, nagbabasa ng higit pa kaysa sa mga ibinigay na takdang aralin, at naghahanap ng karagdagang mapagkukunan ng kaalaman. Ang kanilang pagkausyoso ay nakakatulong sa pagpapalawak ng kanilang bokabularyo, pagpapahusay ng kanilang kakayahan sa pagsusuri ng teksto, at pagpapalalim ng kanilang pag-unawa sa mga estruktura ng wika. Samantala isinasaad sa katagoryang pakausyoso ng mga mag-aaral na ang mga aytem ay nakakuha ng mga marka mula

2.75 hanggang 4.21. Ang aytem na “Naniniwala ako na ang pagpapaunlad ng pagkamausisa ay maaaring mapahusay sa pagganyak ng mga mag-aaral upang magtagumpay sila sa akademya” ay nasa katamtamang antas dahil ito ay nagkamit ng markang 2.75 na nagpapahayag na ito ay paminsan-minsan na nangyayari sa loob ng klase, habang, ang aytem na “Naniniwala ako na ang pagpapaunlad ng pagkamausisa ay mahalaga para sa pagpapahusay ng intelektwal na kasiyahan ng mga mag-aaral.” ay nasa mas mataas na antas dahil ito ay nagkamit ng markang 4.21 na nagpapahayag na ito ay palagi na nangyayari sa loob ng klase.

Table 6. Intelektuwal na Kasiyahan Kung Susuriin Ayon sa Pagkausyoso

Mga Pahayag	Marka	Paglalarawan
1. Naniniwala ako na ang pagpapaunlad ng pagkamausisa ay mahalaga para sa pagpapahusay ng intelektwal na kasiyahan ng mga mag-aaral.	4.21	Mas Mataas
2. Itinuturing ko ang pag-uusisa bilang isang mahalagang kasangkapan para sa pagtataguyod ng self-directed na pagkatuto ng mga mag-aaral.	3.71	Mataas
3. Naniniwala ako na ang pagpapaunlad ng pagkamausisa ay maaaring mapahusay sa pagganyak ng mga mag-aaral upang magtagumpay sila sa akademya.	2.75	Katamtaman
4. Itinuturing kong mahalaga ang pagkamausisa para sa paggalugad ng mga mag-aaral sa magkakaibang mga paksa.	2.88	Katamtaman
5. Nakikita ko ang pagkamausisa bilang isang mahalagang aspeto upang maitaguyod sa mga mag-aaral na magkaroon ng mas aktibong papel sa kanilang edukasyon.	3.67	Mataas
Kabuuang Marka	3.44	Mataas

Ang kasiyahan sa pag-aaral ay isang mahalagang salik na nagdudulot ng mas mataas na motibasyon at tagumpay sa mga estudyante. Kapag ang mga mag-aaral ay nasisiyahan sa kanilang mga gawain, sila ay mas nagiging in-

teresado at masigasig sa kanilang pag-aaral, na nagreresulta sa mas mahusay na akademikong pagganap. Ayon kay Silvia (2019), ang mga mag-aaral na nakakaranas ng kasiyahan sa kanilang pag-aaral ay mas motivated na sumali at

magtagumpay sa kanilang mga gawain. Ang kasiyahan sa pagkatuto ay nagreresulta sa mas mataas na antas ng interes at mas mababang antas ng stress, na nagdudulot ng mas mahusay na pagganap sa akademiko.

3.2.2. *Pakikipag-ugnayan*—Inilahad sa talahayan 7 na ang intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa pakikipag-ugnayan ay nasa mataas na antas dahil ito ay nagkamit ng markang 3.70 na nagpapahayag na ito ay madalas na nagyayari sa loob ng klase. Ang interaksyon sa loob ng klase, kasama ang mga kapwa mag-aaral at guro, ay nagbibigay-daan upang maisabuhay at mapalalim ang pag-unawa sa wika. Ang feedback na natatanggap nila mula sa mga guro at kapwa mag-aaral ay mahalaga sa pagwawasto ng kanilang mga pagkakamali at sa pagpapabuti ng kanilang kasanayan sa wika. Ayon kay Smith (2019), ang pakikipag-ugnayan ay mahalaga sa pag-aaral ng wika dahil nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga mag-aaral na isabuhay ang kanilang natu-

tunan sa isang tunay na konteksto. Ang interaksyon sa kapwa mag-aaral at guro ay tumutulong upang mas mapalalim ang kanilang pag-unawa sa mga konsepto ng wika at nagbibigay ng pagkakataon para sa agarang feedback at pagwawasto. Samantala isinasaad sa kategoryang intelektuwal na kasiyahan na ang mga aytem ay nakakuha ng mga marka mula 3.12 hanggang 4.28. Ang aytem na “Naniniwala ako na ang mga nakatuong mag-aaral ay nakakontrol sa kanilang edukasyon” ay nasa katamtamang antas dahil ito ay nagkamit ng markang 3.12 na nagpapahayag na ito ay paminsan-minsan na nagyayari sa loob ng klase, habang, ang aytem na “Isinasaalang-alang ko ang mataas na pakikipag-ugnayan ng mga mag-aaral na isang mahalagang aspeto sa pagtataguyod ng pangkalahatang tagumpay sa akademiko” ay nasa mas mataas na antas dahil ito ay nagkamit ng markang 4.28 na nagpapahayag na ito ay palaging nangyayari sa loob ng klase.

Table 7. Intelektuwal na Kasiyahan Kung Susuriin Ayon sa Pakikipag-ugnayan

Mga Pahayag	Marka	Paglalarawan
1. Naniniwala ako na ang pakikipag-ugnayan ng mag-aaral ay mahalaga para sa pagpapahusay ng intelektwal na kasiyahan.	3.20	Katamtaman
2. Isinasaalang-alang ko ang mataas na pakikipag-ugnayan ng mga mag-aaral na isang mahalagang aspeto sa pagtataguyod ng pangkalahatang tagumpay sa akademiko.	4.28	Mas Mataas
3. Sa tingin ko, ang mga nakatuong mag-aaral ay nakakaramdam ng intelektwal na kasiyahan sa kanilang pag-aaral.	3.76	Mataas
4. Naniniwala ako na ang mga nakatuong mag-aaral ay nakakontrol sa kanilang edukasyon.	3.12	Katamtaman
5. Nakikita ko na ang mga nakatuong mag-aaral ay nakakapanatili ng kanilang natutunan.	4.15	Mataas
Kabuuang Marka	3.70	Mataas

Ang kolaboratibong pagkatuto ay nagdudulot ng mas mataas na antas ng intelektuwal na kasiyahan sa mga mag-aaral dahil ito ay nag-aanyaya ng pagbabahagi ng mga ideya at karanasan. Ang ganitong paraan ng pagkatuto ay nagbibigay sa mga mag-aaral ng pagkakataon na matuto hindi lamang mula sa kanilang guro kundi pati na rin mula sa kanilang mga kapwa mag-aaral. Ayon kina Garrison at Anderson (2020), ang kolaboratibong pagkatuto, o ang pagkatuto nang magkakasama, ay nagdudulot ng mas mataas na antas ng intelektuwal na kasiyahan dahil binibigyan nito ng pagkakataon ang mga mag-aaral na magbahagi ng kanilang mga ideya at matuto mula sa iba.

3.2.3. *Positibong Saloobin*—Ang intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa positibong saloobin ay nasa mataas na antas dahil ito ay nagkamit ng markang 3.71 na nagpapahayag na ito ay madalas na nagyayari sa loob ng klase. Ang positibong saloobin ay isang mahalagang aspeto sa pag-aaral ng wika dahil ito ay nagtataguyod ng determinasyon at pagtitiyaga ng mga mag-aaral. Kapag ang mga mag-aaral ay may positibong pananaw, sila ay mas han-

Ang pagkakaroon ng positibong pananaw sa pag-aaral ay nagreresulta sa mas mataas na antas ng kasiyahan at epektibong pagkatuto. Kapag ang mga mag-aaral ay masaya at nasisiyahan sa kanilang mga gawain, sila ay mas nagiging motivated na magpatuloy sa kanilang pag-aaral. Ang kanilang optimismo at tiwala sa sarili ay nagbibigay-daan sa kanila na mag-enjoy sa proseso ng pagkatuto, na nagdudulot ng mas malalim na pag-unawa at mas mahusay na pagganap sa akademiko. Ayon kina Pekrun at Perry (2020), ipinapakita na ang mga mag-aaral na may positibong pananaw sa kanilang pag-aaral ay mas nag-eenjoy at nakakaramdam ng kasiyahan sa kanilang mga gawain. Ang kanilang

dang harapin ang mga pagsubok at hamon na kaakibat ng pag-aaral ng bagong wika. Ayon kina Dörnyei at Ryan (2019), ang mga mag-aaral na may positibong saloobin ay mas handang harapin ang mga hamon sa pag-aaral ng wika at mas nagiging matagumpay sa pag-abot ng kanilang mga layunin. Ang pagkakaroon ng positibong saloobin ay nag-uudyok sa mga mag-aaral na magsikap at magpatuloy sa kabila ng mga kahirapan. Samantala isinasaad sa kategoryang positibong saloobin na ang mga aytem ay nakakuha ng mga marka mula 3.45 hanggang 4.10. Ang aytem na “Isinasaalang-alang ko ang mga positibong saloobin bilang isang mahalagang kasangkapan para sa pagtataguyod ng isang makabuluhang edukasyon” ay nasa mataas na antas dahil ito ay nagkamit ng markang 3.45 na nagpapahayag na ito ay madalas na nangyayari sa loob ng klase, habang, ang aytem na “Tinitingnan ko ang mga positibong saloobin bilang isang paraan upang isulong ang pag-unlad ng pag-iisip at katatagan ng mga mag-aaral” ay nasa mataas na antas dahil ito ay nagkamit ng markang 4.10 na nagpapahayag na ito ay madalas na nangyayari sa loob ng klase.

optimismo at pagtitiwala sa sarili ay nagdudulot ng mas mataas na antas ng kasiyahan at nagreresulta sa mas epektibong pagkatuto. Panghuli, inilalahad sa Talahanayan 9 ang antas ng intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral. Tulad ng ipinapakita sa talahanayan, ang intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral ay nabibilang sa mataas na antas dahil ito ay nagkamit ng pangkalahatang markang 3.62 na nagpapahayag na ito ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Ang intelektuwal na kasiyahan ay isang mahalagang salik sa pagganap ng mga mag-aaral sa akademiko. Kapag ang mga mag-aaral ay nakakaranas ng kasiyahan sa kanilang pag-aaral, sila ay mas nagiging aktibo at masi-

Table 8. Intelektuwal na Kasiyahan Kung Susuriin Ayon sa Positibong Saloobin

Mga Pahayag	Marka	Paglalarawan
1. Isinasaalang-alang ko ang mga positibong saloobin bilang isang mahalagang kasangkapan para sa pagtataguyod ng isang makabuluhang edukasyon.	3.45	Mataas
2. Tinitingnan ko ang mga positibong saloobin bilang isang paraan upang isulong ang pag-unlad ng pag-iisip at katatagan ng mga mag-aaral.	4.10	Mataas
3. Naniniwala ako na ang mga mag-aaral na may positibong saloobin ay nakakagawa ng inisyatiba sa kanilang pag-aaral.	3.83	Mataas
4. Nakikita ko ang mga positibong saloobin bilang isang aspeto na nag-aangat sa sigasig sa pag-aaral ng mga mag-aaral.	3.68	Mataas
5. Itinuturing kong mahalaga ang mga positibong saloobin para sa paglikha ng isang suportado at inklusibong kapaligiran sa silid-aralan.	3.50	Mataas
Kabuuang Marka	3.71	Mataas

gasig sa kanilang mga gawain. Ang kasiyahan ay nagpapabuti sa intelektuwal na kasiyahan ay nagpapabuti sa akademikong pagganap dahil ito ay nag-uudyok ito ay nagiging motibasyon para sa kanila na akademikong pagganap dahil ito ay nag-uudyok sa mga mag-aaral na maging mas aktibo sa kani- magpatuloy at magpursige, na nagreresulta sa sa mga mag-aaral na maging mas aktibo sa kani- mas mataas na antas ng akademikong tagum- lang mga gawain. pay. Ayon kina Ushioda at Dörnyei (2020), ang

Table 9. Intelektuwal na Kasiyahan ng mga Mag-aaral sa Malungon 2 District, Sarangani Province

Mga Indikeytor	Marka	Paglalarawan
1. Pagkausyoso	3.44	Mataas
2. Pakikipag-ugnayan	3.70	Mataas
3. Positibong Saloobin	3.71	Mataas
Kabuuang Marka	3.62	Mataas

Dagdag pa, ang intelektuwal na kasiyahan ay nakakatulong upang mapataas ang antas ng interes ng mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral habang pinapababa naman ang kanilang nararanasang stress. Kapag ang mga mag-aaral ay nasisiyahan sa kanilang pag-aaral, sila ay mas nagiging interesado at engaged, na nagreresulta sa mas epektibong pagkatuto. Ang mababang antas ng stress ay mahalaga rin dahil ito ay nagpapabuti sa kanilang kalusugang pangkaisipan at nagdudulot ng mas positibong karanasan sa pag-aaral. Sina Pekrun at Perry (2020) ay

nagbanggit na ang intelektuwal na kasiyahan ay nagdudulot ng mas mataas na antas ng interes at mas mababang antas ng stress. Ang intelektuwal na kasiyahan ay may positibong epekto sa engagement at pagtitiyaga ng mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral. Kapag ang mga mag-aaral ay nasisiyahan sa kanilang mga gawain, sila ay mas nagiging aktibong kalahok at nagiging mas matiyaga sa pagharap sa mga hamon ng pag-aaral. Ang kasiyahang ito ay nagiging daan upang sila ay maging mas motivated at dedicated sa kanilang pag-aaral, na nagreresulta sa mas mahusay na akademikong pagganap. Ito ay sumasang-ayon sa pananaw nina Linnenbrink-Garcia at Patall (2019) na ang intelektuwal na kasiyahan ay nagpapataas ng engagement at perseverance ng mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral.

3.3. *Makabuluhang Ugnayan sa Pagitan ng Kasanayan sa Pagpapayo sa Silid-Aralan ng mga Guro at Intelektuwal na Kasiyahan ng mga*

Ang resulta ng pag-aaral ay nagpapakita na may mahalagang papel ang kasanayan sa pagpapayo ng mga guro sa pagbuo ng positibong relasyon sa pagitan ng guro at mag-aaral. Ang epektibong pagpapayo, tulad ng binanggit nina Allen at Sims (2020), ay nagiging daan upang magkaroon ng mas mataas na antas ng tiwala at respeto sa silid-aralan. Kapag ang mga mag-aaral ay nararamdaman na sila ay nauunawaan at sinusupportahan, mas nagiging mataas ang kanilang self-efficacy at motibasyon, gaya ng isinasaad nina Garcia at Duncan (2021). Ang tiwala at respeto na ito ay nagreresulta sa mas positibong karanasan sa pag-aaral at mas mataas na intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral. Dagdag pa, ipinapakita ng talahanayan na ang kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro kung susuriin ayon sa emosyonal na suporta, pangangasiwa ng disiplina, koordinasyon ng mga magulang, at konsultasyong pang-akademiko

Mag-aaral sa Malungon 2 District, Sarangani Province—Inilahad sa Talahanayan 10 ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro at intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral sa Malungon 2 District, Sarangani Province. Makikita sa Talahanayan 12 na mayroong makabuluhang ugnayan sa pagitan ng makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro at intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral dahil sa ang correlation coefficient, $r = 0.526$ ay nakakuha ng pangkalahatang p-value na 0.000 na nagsasaad ng makabuluhang ugnayan ng dalawang baryabol sa 0.05 na antas ng kabuluhan. Kaya, ang null hipotesis na walang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro at intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral, ay hindi tinanggap.

ay may makabuluhang ugnayan sa intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral dahil sa ito ay nakakuha ng mga p-value na mas mababa sa 0.05 na nagsasaad ng makabuluhang ugnayan ng dalawang baryabol sa 0.05 na antas ng kabuluhan ($r = 0.441$), ($r = 0.624$), ($r = 0.544$), at ($r = 0.349$), ayon sa pagkakasunod-sunod. Dagdag pa rito, ang positibong interaksyon sa pagitan ng guro at mag-aaral, ayon kina Fredricks at McColskey (2021), ay nagpapalakas ng engagement at positibong emosyon ng mga mag-aaral sa kanilang mga gawain. Ang aktibong pakikilahok at masiglang emosyon ay mahalaga sa intelektuwal na kasiyahan dahil ang mga mag-aaral ay nagiging mas interesado at masigasig sa kanilang pag-aaral. Ang mahusay na kasanayan sa pagpapayo ng mga guro ay nagiging tulay upang mapalalim ang ugnayan at interaksyon sa loob ng silid-aralan, na nagdudulot ng mas makabuluhang pagkatuto at kasiyahan sa mga mag-aaral.

Table 10. Makabuluhang Ugnayan sa Pagitan ng Kasanayan sa Pagpapayo sa Silid-Aralan ng mga Guro at Intelektuwal na Kasiyahan ng mga Mag-aaral sa Malungon 2 District, Sarangani Province

Mga Baryabol	r-value	p-value	Disisyon sa H0
Emosyonal na Suporta	0.441	0.000	Hindi Tinanggap ang H0
Pangangasiwa ng Disiplina	0.624	0.000	Hindi Tinanggap ang H0
Koordinasyon ng mga Magulang	0.544	0.000	Hindi Tinanggap ang H0
Konsultasyong Pang-Akademiko	0.349	0.000	Hindi Tinanggap ang H0
Pangkalahatang Kasanayan sa Pagpapayo	0.526	0.000	Hindi Tinanggap ang H0

Note: *Makabuluhan kung ang $p < 0.05$

Paglalarawan: Perpektong Ugnayan kung $r = 1.00$; Malakas na Ugnayan kung $0.7 < r < 1.00$; Katamtamang Ugnayan kung $0.3 < r < 0.7$; Mahinang Ugnayan kung $0.3 \leq r \leq 0.00$; Walang Ugnayan kung $r = 0.00$

3.4. *Makabuluhang Impluwensya ng Kasanayan sa Pagpapayo sa Silid-Aralan ng mga Guro Tungo sa Intelektuwal na Kasiyahan ng mga Mag-aaral sa Malungon 2 District, Sarangani Province* —Ipinapakita sa Tala-hanayan 11 ang makabuluhang impluwensya ng kasayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro tungo sa intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral sa Malungon 2 District, Sarangani Province. Sa kabuoan, Ang R2 value na 0.337 ay nagsaad na ang kasayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro ay nakapagbigay ng 33.70 percent na kontribusyon sa pangkalahatang variability ng intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral, at ang F-value na 99.401 na may p-value na 0.000 ay nagsasaad na ang pagsusuri gamit ang regression ay makabuluhan kung susuriin ayon sa 0.05 na antas.

article array caption booktabs

Ang kasayan sa pagpapayo ng mga guro ay may malaking impluwensya sa intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral. Ang resulta ng pag-aaral ay nagpapakita na ang mga guro na gumagamit ng ganitong estratehiya ay mas epektibong nakapagbigay ng tulong na tugma sa partikular na pangangailangan ng bawat mag-aaral, na umaayon sa pahayag nina Baker at Brown (2022). Sa pamamagitan ng pag-unawa at pagtugon sa natatanging kakayahan at kahinaan ng mga mag-aaral, ang personalized na pagpapayo ay nagtataguyod ng isang mas sumusupportang kapaligiran sa pag-aaral. Ang ganitong uri ng pagpapayo ay hindi lamang nagpapalakas ng tiwala at kumpiyansa ng mga mag-aaral sa kanilang sariling kakayahan kundi nagdudulot din ng mas mataas na antas ng intelektuwal na kasiyahan dahil sa pagkakaroon ng mas makab-

Table 11. Makabuluhang Impluwensya ng Kasanayan sa Pagpapayo sa Silid-Aralan ng mga Guro Tungo sa Intelektuwal na Kasiyahan ng mga Mag-aaral sa Malungon 2 District, Sarangani Province

Kasanayan sa Pagpapayo sa Silid-Aralan ng mga Guro	B	Sig.	Disisyon sa H0
Emosyonal na Suporta	0.224**	0.000	Hindi Tinanggap ang H0
Pangangasiwa ng Disiplina	0.109**	0.000	Hindi Tinanggap ang H0
Koordinasyon ng mga Magulang	0.201**	0.000	Hindi Tinanggap ang H0
Konsultasyong Akademiko	Pang- 0.071	0.089	Tinanggap ang H0

r² = 0.337
F-value = 99.401**
p-value = 0.000

Note: *Makabuluhan kung ang $p < 0.05$; **Makabuluhan kung ang $p < 0.01$

uluhang karanasan sa pag-aaral. Sa pagsusuri sa mga indikektor, ang kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro ayon sa emosyonal na suporta ay may makabuluhang impluwensya tungo sa intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral dahil sa pangkalahatang p-value na 0.000 (B=0.224, $p < 0.05$) na nagsasaad ng makabuluhang impluwensya sa 0.05 na antas ng kabuluhan. Ang emosyonal na suporta na ibinigay ng mga guro sa pamamagitan ng kanilang kasanayan sa pagpapayo ay may malaking impluwensya sa intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral. Ayon sa pag-aaral nina Roorda et al. (2021), ang pagkakaroon ng emosyonal na suporta mula sa mga guro ay nagtataguyod ng mas mataas na antas ng tiwala sa sarili at kasiyahan sa pag-aaral. Ang positibong relasyon sa pagitan ng guro at mag-aaral ay nagdudulot ng isang kapaligiran kung saan ang mga mag-aaral ay nararamdaman na sila ay pinahalalagan at sinusuportahan, na nagreresulta sa mas positibong pananaw sa pag-aaral. Ang ganitong emosyonal na koneksyon

ay mahalaga sa pagbuo ng kasiyahan sa intelektuwal na gawain dahil nagbibigay ito ng lakas ng loob at inspirasyon sa mga mag-aaral upang masigasig na makibahagi sa kanilang mga akademikong gawain. Sa isang banda, ang kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro ayon sa pangangasiwa ng disiplina ay may makabuluhang impluwensya sa intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral dahil sa pangkalahatang p-value na 0.000 (B=0.109, $p < 0.05$) na nagsasaad ng makabuluhang impluwensya sa 0.05 na antas ng kabuluhan. Ang epektibong kasanayan sa pagpapayo ng mga guro, partikular sa pangangasiwa ng disiplina, ay may mahalagang impluwensya sa intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral. Ayon kina Emmer at Sabornie (2020), ang pagkakaroon ng mahusay na pamamaraan sa pangangasiwa ng disiplina ay nagtataguyod ng isang maayos at positibong kapaligiran sa pag-aaral, na nagpapataas ng kasiyahan at aktibong pakikilahok ng mga mag-aaral. Kapag ang mga mag-aaral ay nasa isang disiplinadong kapaligiran, mas nagig-

ing malaya silang mag-concentrate at masigasig sa kanilang mga intelektuwal na gawain. Ang paglikha ng ganitong uri ng kapaligiran sa pamamagitan ng epektibong pagpapayo ay nagreresulta sa mas mataas na antas ng intelektuwal na kasiyahan dahil nararamdaman ng mga mag-aaral na sila ay nasa isang suportadong at organisadong setting, na nag-uudyok sa kanila na magpakitang-gilas at makibahagi nang mas aktibo sa kanilang pag-aaral. Sa kabilang banda, ang kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro ayon sa koordinasyon ng mga magulang ay may makabuluhang impluwensya tungo sa intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral dahil sa pangkalahatang p-value na 0.000 ($B=0.201$, $p<0.05$) na nagsasaad ng makabuluhang impluwensya sa 0.05 na antas ng kabuluhan. Ang kasanayan sa pagpapayo ng mga guro ay hindi lamang limitado sa interaksyon sa mga mag-aaral kundi pati na rin sa koordinasyon sa kanilang mga magulang. Ayon kay Jeynes (2021), ang aktibong pakikilahok ng mga magulang sa edukasyon ng kanilang mga anak ay nagdudulot ng mas mataas na antas ng kasiyahan at suporta para sa mga mag-aaral, na nagreresulta sa mas mahusay na akademikong pagganap. Ang pagkakaroon ng positibong relasyon sa pagitan ng mga magulang at guro ay mahalaga sa paglikha ng isang kapaligirang nagtataguyod ng intelekt-

tuwal na kasiyahan. Sa kabuoan, Ang Self-Determination Theory nina Deci at Ryan (1985) ay nagsasaad na ang tatlong pangunahing pangangailangan ng tao—autonomy, competence, at relatedness—ay mahalaga sa paglinang ng intrinsic motivation at overall well-being. Sa konteksto ng makabuluhang impluwensya ng kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro, ang teoryang ito ay nagbibigay-linaw kung paano maaaring mapataas ang intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral. Kapag ang mga guro ay may mahusay na kasanayan sa pagpapayo, nagagawa nilang suportahan ang autonomy ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pagkakataon para sa sariling pagpili at independensiya sa pagkatuto. Bukod dito, ang epektibong pagpapayo ay tumutulong sa pagpapalakas ng competence ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang tugon at mga hamon na angkop sa kanilang kakayahan. Ang pakiramdam ng koneksyon ay natutugunan din sa pamamagitan ng positibong interaksyon at pakikisalamuha sa pagitan ng guro at mag-aaral. Ang pagsasakatuparan ng mga pangangailangang ito ay nagreresulta sa mas mataas na intelektuwal na kasiyahan, dahil ang mga mag-aaral ay nagiging mas motivated, engaged, at fulfilled sa kanilang mga gawain sa silid-aralan.

4. Mga Konklusyon at Mga Rekomendasyon

Inilahad sa kabanatang ito ang konklusyon at mga rekomendasyon ng pag-aaral. Ang mga konklusyon ay nakuha mula sa pagsusuri ng mga datos na nakalap mula sa pag-aaral.

4.1. *Mga Natuklasan*—Isinagawa ang kasalukuyang pag-aaral upang tuklasin ang makabuluhang impluwensya ng kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro tungo sa intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ang mga napiling kalahok sa kasalukuyang pag-aaral ay ang isang daan at limampu (150) mag-aaral sa antas ng

sekundarya sa Malungon 2 District, Sarangani Province. Ang instrumento sa kasalukuyang pananaliksik ay mga inangkop na mga talatanungan na nahahati sa dalawang bahagi. Ang mga talatanungan ay dumaan sa masusing pagsusuri ng mga eksperto upang masigurado ang validity at reliability nito. Ang kasanayan sa pagpapayo ng mga guro sa Malungon 2 District,

Sarangani Province ay mataas sa iba't ibang aspeto. Ang mga guro ay nagbibigay ng mataas na antas ng emosyonal na suporta sa kanilang mga estudyante, mahusay na nangangasiwa ng disiplina, aktibong nakikipag-ugnayan sa mga magulang para sa koordinasyon, at may mataas na kakayahan sa pagbibigay ng konsultasyong pang-akademiko. Ang pangkalahatang marka para sa kasanayan sa pagpapayo ng mga guro ay itinuturing na mataas, na nagpapahiwatig ng kanilang epektibong papel sa paghubog ng positibong kapaligiran sa silid-aralan. Ang resulta ng pag-aaral tungkol sa intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral sa Malungon 2 District, Sarangani Province ay nagpapakita na ang mga mag-aaral ay may mataas na antas ng intelektuwal na kasiyahan. Sa mga indikektor, ang pagkausyoso ay nakatanggap ng mataas na marka, na may deskripsyon na "Mataas." Gayundin, ang pakikipag-ugnayan at positibong saloobin ay parehong nagpapakita ng mataas na antas, na may marka at deskripsyon na "Mataas." Sa pangkalahatan, ang kabuuang marka ng mga indikektor ay nagpapakita na ang intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral sa nasabing distrito ay nasa mataas na antas, na may pangkalahatang marka na "Mataas". Ipinapakita ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kasanayan sa pagpapayo ng mga guro sa silid-aralan at intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral sa Malungon 2 District, Sarangani Province. Lahat ng baryabol ng kasanayan sa pagpapayo, kabilang ang emosyonal na suporta, pangangasiwa ng disiplina, koordinasyon ng mga magulang, at konsultasyong pang-akademiko, ay may positibong ugnayan sa intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral. Ang resulta ay nagpapakita na ang mas mataas na antas ng kasanayan sa pagpapayo ng mga guro ay tumutugma sa mas mataas na antas ng intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral, kung saan ang p-value na nakuha ay nagresulta sa hindi pagtanggap sa null hypothesis (H_0), na nagpapatunay ng makabu-

luhang relasyon sa pagitan ng mga baryabol. Ang kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro, partikular sa aspeto ng emosyonal na suporta, pangangasiwa ng disiplina, at koordinasyon ng mga magulang, ay may makabuluhang impluwensya sa intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral sa Malungon 2 District, Sarangani Province. Ang mga guro na mahusay sa pagbibigay ng emosyonal na suporta at epektibong pangangasiwa ng disiplina ay nakapag-aambag nang malaki sa intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral. Gayundin, ang aktibong koordinasyon sa mga magulang ay positibong nakakaapekto sa kasiyahang intelektuwal ng mga mag-aaral. Sa kabila nito, ang konsultasyong pang-akademiko ay hindi nagpapakita ng makabuluhang impluwensya, na nangangahulugang ang ugnayan nito sa intelektuwal na kasiyahan ay hindi gaanong malakas ayon sa datos.

4.2. *Mga Konklusyon*—Batay sa mga datos na isiniwalat sa ginawang pananaliksik, nabuo ang mga sumusunod na konklusyon: Ang mataas na antas ng kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro ay nagpapatunay ng kanilang mahalagang papel sa paghubog ng ugnayan sa pagitan nila at ng kanilang mga estudyante. Ang kasanayang ito ay hindi lamang tumutukoy sa akademikong aspeto kundi pati na rin sa emosyonal at personal na aspeto ng pagkatuto, kung saan ang mga guro ay nagsisilbing mga gabay sa paglago ng kanilang mga mag-aaral. Ang ganitong uri ng kasanayan ay mahalaga sa pagtuturo ng wika at sa pagbuo ng mas malalim na koneksyon sa mga estudyante. Dagdag pa rito, ang epektibong pagpapayo ay hindi lamang nagtataguyod ng akademikong katalinuhan kundi pati na rin ng emosyonal na katatagan at kritikal na pag-iisip, na mahalaga para sa tagumpay ng mga estudyante sa hinarap. Sa kabuuan, ang kasanayan sa pagpapayo ng mga guro ay isang mahalagang salik na nagpapataas ng kalidad ng edukasyon at nagdudulot ng mas magandang kinabukasan para sa mga mag-aaral. Ang mataas na antas ng

intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral ay nagpapakita ng mahalagang papel nito sa pagpapahusay ng akademikong pagganap ng mga mag-aaral. Ang kasiyahang ito ay nagiging motibasyon para sa mga mag-aaral na mag-ing mas aktibo at masigisig sa kanilang mga gawain, na nagreresulta sa mas mataas na antas ng akademikong tagumpay. Bukod dito, ang intelektuwal na kasiyahan ay nakakatulong din upang mapataas ang interes ng mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral habang pinapababa ang stress, na mahalaga para sa kanilang kalusugang pangkaisipan at positibong karanasan sa pag-aaral. Dagdag pa rito, ang kasiyahang ito ay nagdudulot ng mas mataas na engagement at pagtitiyaga sa pag-aaral, na nagpapatibay sa dedikasyon ng mga mag-aaral na harapin ang mga hamon ng akademiko. Ang mga natuklasang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng intelektuwal na kasiyahan bilang isang salik na nag-aambag sa tagumpay ng mga mag-aaral sa kanilang akademikong paglalakbay. Ang pag-aaral na ito ay nagpapakita ng makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro at intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral, na sumusuporta sa teorya nina Allen at Sims (2020) na ang epektibong pagpapayo ay nagtataguyod ng tiwala at respeto sa silid-aralan. Kapag nararamdaman ng mga mag-aaral na sila ay nauunawaan at sinusuportahan, lumalago ang kanilang self-efficacy at motibasyon, tulad ng isinasaad nina Garcia at Duncan (2021), na nagreresulta sa mas mataas na intelektuwal na kasiyahan. Bukod dito, ipinakita ng mga natuklasan na ang emosyonal na suporta, pangangasiwa ng disiplina, koordinasyon ng mga magulang, at konsultasyong pang-akademiko ay pawang may makabuluhang ugnayan sa kasiyahan ng mga mag-aaral sa kanilang intelektuwal na pag-unlad, tulad ng sinusuportahan ng mga p-value na mas mababa sa 0.05. Ayon kina Fredricks at McColskey (2021), ang positibong interaksyon sa pagitan ng guro at mag-aaral ay mahalaga up-

ang mapalakas ang engagement at emosyonal na koneksyon ng mga mag-aaral, na nagreresulta sa mas mataas na antas ng interes at sigasig sa pag-aaral. Sa kabuuan, ang kasanayan sa pagpapayo ng mga guro ay isang mahalagang salik na nagtataguyod ng mas makabuluhang pagkatuto at kasiyahan ng mga mag-aaral sa silid-aralan. Panghuli, ang kasanayan sa pagpapayo sa silid-aralan ng mga guro ay may mahalagang papel sa intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral, ayon sa naging resulta ng pag-aaral. Ipinakita ng mga natuklasan na ang epektibong emosyonal na suporta, pangangasiwa ng disiplina, at koordinasyon sa mga magulang ay may makabuluhang impluwensya sa kasiyahan at pagganap ng mga mag-aaral sa akademiko, na umaayon sa mga teorya at pag-aaral nina Deci at Ryan (1985) at Jeynes (2021). Ang mataas na R2 value at F-value ng pagsusuri ay nagpapatunay na ang regression analysis ay makabuluhan at ang mga nasabing kasanayan ay may direktang epekto sa pangkalahatang pag-unlad ng mga mag-aaral sa loob ng silid-aralan. Sa pamamagitan ng mahusay na kasanayan sa pagpapayo, napapalakas ng mga guro ang kompetensya at awtonomiya ng mga mag-aaral, na humahantong sa mas mataas na antas ng intelektuwal na kasiyahan at tagumpay sa pag-aaral. Ang mga natuklasan ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng pagpapalakas ng kasanayan sa pagpapayo ng mga guro upang mapabuti ang karanasan at resulta ng mga mag-aaral sa akademiko.

4.3. Mga Rekomendasyon—Batay sa lumabas na mga konklusyon, ang mga sumusunod ay iminumungkahi ng mananaliksik: Para sa Kagawaran ng Edukasyon (DepEd). Iminumungkahi na palakasin pa ng DepEd ang mga programa sa pagsasanay at propesyunal na pag-unlad ng mga guro na nakatuon sa pagpapayo at emosyonal na suporta sa silid-aralan. Mahalaga ring isama sa kurikulum ang mga module na naglalayong palalimin ang kasanayan ng mga guro sa pagpapayo upang mas mapalawak ang kanilang kakayahang suportahan ang intelek-

tuwal na kasiyahan at pangkalahatang kagalingan ng mga mag-aaral. Para sa mga Punong-Guro. Ang mga punong-guro ay dapat mag-taguyod ng patuloy na pagsasanay at mga programang panggabay para sa mga guro na tutok sa pagpapayo sa silid-aralan. Dapat din nilang hikayatin ang mga guro na ipatupad ang mga estratehiya sa pagpapayo na napatunayang epektibo sa pagpapataas ng intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral, pati na rin ang paglikha ng isang suportadong kapaligiran sa paaralan na nagtataguyod ng emosyonal na suporta. Para sa mga Guro. Ipinapayo na patuloy na linangin ng mga guro ang kanilang kasanayan sa pagpapayo at pang-akademikong konsultasyon sa pamamagitan ng paglahok sa mga seminar at pagsasanay. Mahalaga ring isabuhay ang mga natutunan sa mga pagsasanay upang direktang makatulong sa intelektuwal na kasiyahan ng mga mag-aaral, tulad ng pagbibigay ng narapat na emosyonal na suporta at tamang pangangasiwa sa disiplina sa silid-aralan. Para sa mga Mag-aaral sa Antas ng Sekundarya. Hinihikayat ang mga mag-aaral na aktibong makilahok sa mga programang pang-suporta at pagpapayo na ibinibigay ng kanilang mga guro. Dapat din nilang ipahayag ang kanilang mga pangangailangan at damdamin upang mas matulungan sila ng mga guro sa kanilang intelektuwal na pag-unlad at kabuuang kagalingan sa pag-aaral. Para sa ibang Mananaliksik. Iminungkahi na palawakin pa ng mga susunod na mananaliksik ang pag-aaral sa pamamagitan ng pag-eksplora sa ugnayan ng kasanayan sa pagpapayo ng mga guro at iba pang aspeto ng kagalingan ng mga mag-aaral, tulad ng kanilang emosyonal at sosyal na pag-unlad. Maaaring ding isaalang-alang ang paghahambing ng mga resulta mula sa iba't ibang rehiyon upang masure ang kalakhan ng epekto ng kasanayan sa pagpapayo ng mga guro sa iba't ibang konteksto ng edukasyon.

5. References

- Abetang, M. A., Oguma, R. N., & Abetang, A. P. (2020). Mentoring and the difference of it makes in teachers' work: A literature review. *European Journal of Education Studies*, 7(6). <https://oapub.org/edu/index.php/ejes/article/view/3146>
- Alexander, P. A., & Jetton, T. L. (2020). Learning from text: A multidimensional and developmental perspective. *Educational Psychologist*, 35(1), 51–71.
- Allen, J. P., & Sims, D. (2020). Teacher support and engagement in middle school: A multidimensional perspective. *Journal of Educational Research*, 113(2), 150–160.
- Anderson, D., & Algozzine, B. (2020). Effective academic advising: Strategies for college and university settings. *Journal of Higher Education*, 91(2), 123–136.
- Baker, J. A., & Brown, B. B. (2022). Personalized learning and teacher-student relationships: The key to student success. *Educational Psychology Review*, 34(3), 345–360.
- Bandura, A., & Locke, E. A. (2020). Negative self-efficacy and goal effects revisited. *Journal of Applied Psychology*, 88(1), 87–99.
- Bear, G. G., & Manning, M. A. (2021). Effective discipline for misbehavior: In school settings. *Child Development Perspectives*, 15(1), 23–28.
- Brown, M., & Redmond, P. (2019). The impact of academic advising on student success. *Educational Review*, 64(3), 345–360.
- Brown, P. (2019). Parent-teacher partnerships: Enhancing student success through effective collaboration. *Journal of Educational Research*, 112(4), 435–450.

- Burger, J., Bellhäuser, H., & Imhof, M. (2021). Mentoring styles and novice teachers' well-being: The role of basic need satisfaction. *Teaching and Teacher Education*, *103*, 103345.
- Çapan, S. A., & Bedir, H. (2019). Pre-service teachers' perceptions of practicum through reciprocal peer mentoring and traditional mentoring. *Journal of Language and Linguistic Studies*, *15*(3), 953–971. <https://dergipark.org.tr/en/pub/jlls/issue/49436/631539>
- Castro, M., Expósito-Casas, E., López-Martín, E., Lizasoain, L., Navarro-Asencio, E., & Gaviria, J. L. (2022). Parental involvement on student academic achievement: A meta-analysis. *Educational Research Review*, *14*, 33–46.
- David, A., & Corpuz, R. (2020). Challenges in providing effective counseling skills among public school teachers in the philippines. *Philippine Journal of Education*, *45*(3), 167–182.
- Dörnyei, Z., & Ryan, S. (2019). *The psychology of the language learner revisited*. Routledge.
- Emmer, E. T., & Sabornie, E. J. (2020). *Classroom management for middle and high school teachers*. Pearson Education.
- Epstein, J. L., Sanders, M. G., Sheldon, S. B., Simon, B. S., Salinas, K. C., Jansorn, N. R., & Williams, K. J. (2019). *School, family, and community partnerships: Your handbook for action* (4th). Corwin Press.
- Erdoğan, S., Haktanır, G., Kuru, N., Parpucu, N., & Tüylü, D. K. (2022). The effect of the e-mentoring-based education program on professional development of preschool teachers. *Education and Information Technologies*, *27*(1), 1023–1053.
- Fredricks, J. A., & McColskey, W. (2021). The measurement of student engagement: A comparative analysis. In *Handbook of research on student engagement* (pp. 763–782).
- Fredrickson, B. L. (2019). *Positivity: Groundbreaking research reveals how to embrace the hidden strength of positive emotions, overcome negativity, and thrive*. Harmony.
- Garcia, E., & Duncan, G. J. (2021). The role of self-efficacy in academic performance and student engagement. *Educational Researcher*, *50*(4), 249–258.
- Garcia, J. (2019). Enhancing student engagement through effective classroom counseling. *Journal of Educational Development*, *25*(1), 99–115.
- Garrison, D. R., & Anderson, T. (2020). *E-learning in the 21st century: A framework for research and practice*. Routledge.
- Hamilton, J., Carr, T., & Cahill, T. (2019). Personalized learning and academic advising: Meeting students where they are. *International Journal of Educational Innovation*, *12*(4), 245–259.
- Harris, A. (2020). The power of parental engagement: How schools and parents can work together to improve student outcomes. *Educational Leadership*, *77*(7), 20–25.
- Hayes, N., & Pridham, B. (2019). The role of mentoring in teacher education. In *Oxford research encyclopedia of education*.
- Hill, N. E., & Tyson, D. F. (2020). Parental involvement in middle school: A meta-analytic assessment of the strategies that promote achievement. *Developmental Psychology*, *45*(3), 740–763.
- Jeynes, W. H. (2021). Parental involvement and academic success. *Educational Psychology Review*, *14*, 201–230.
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2019). *Cooperative learning: The power of positive interdependence*. Routledge.

- Johnson, K., & Keierleber, D. (2019). Counseling and advising in the classroom: Integrating academic support into the learning environment. *Journal of Educational Research, 112*(4), 235–250.
- Johnson, P., & Stevens, R. (2020). The importance of emotional support in educational settings. *Journal of Educational Psychology, 112*(2), 87–101.
- Kashdan, T. B., & Roberts, J. E. (2021). Trait curiosity and everyday experiences of interest and confusion. *Emotion, 10*(3), 581–590.
- Kashdan, T. B., & Silvia, P. J. (2020). Curiosity and interest: The benefits of thriving on novelty and challenge. In *Handbook of positive psychology* (2nd ed., pp. 367–375).
- Lee, H., & Kim, S. (2020). Academic pressure and intellectual development among students in south korea. *Journal of East Asian Studies, 12*(3), 211–228.
- Linnenbrink-Garcia, L., & Patall, E. A. (2019). Motivation. In F. P. A. A. Lipnevich & R. D. Roberts (Eds.), *The cambridge handbook of motivation and learning* (pp. 683–708). Cambridge University Press.
- Loewenstein, G., & Litman, J. (2020). The role of curiosity in learning and development. *Developmental Review, 30*(4), 367–386.
- MacIntyre, P. D., Gregersen, T., & Mercer, S. (2020). *Positive psychology in sla*. Multilingual Matters.
- Muraya, D. N., & Wairimu, E. N. (2020). Effects of teacher mentoring on the classroom practices of lower grade primary school teachers in kwale county, kenya. *Educational Research and Reviews, 15*(8), 473–486. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1264238>
- Natukunda, G. (2019). The relationship between mentoring practices and student discipline in boarding secondary schools in nakawa urban council [Unpublished work]. <https://kyuspace.kyu.ac.ug/handle/20.500.12504/803>
- Ndebele, C., & Legg-Jack, D. W. (2022). The impact of mentoring in the development of pre-service teachers from a university in south africa. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 21*(3), 88–105. <https://www.ijlter.myres.net/index.php/ijlter/article/view/1273>
- Nesje, K., & Lejonberg, E. (2022). Tools for the school-based mentoring of pre-service teachers: A scoping review. *Teaching and Teacher Education, 111*, 103609. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0742051X21003346>
- Niemiec, C. P., & Ryan, R. M. (2019). Autonomy, competence, and relatedness in the classroom: Applying self-determination theory to educational practice. *Theory and Research in Education, 7*(2), 133–144.
- Pekrun, R., & Perry, R. P. (2020). Control-value theory of achievement emotions: An integrative approach to emotions in education. *Educational Psychology Review, 18*(3), 315–341.
- Quin, D., Hemphill, S. A., & Hattie, J. (2020). The impact of positive teacher-student relationships on student engagement and achievement: A meta-analytic review. *Educational Research Review, 30*, 100315.
- Raposa, E. B., Rhodes, J., Stams, G. J. J., Card, N., Burton, S., Schwartz, S., & Hussain, S. (2019). The effects of youth mentoring programs: A meta-analysis of outcome studies. *Journal of Youth and Adolescence, 48*, 423–443.

- Reitman, G. C., & Karge, B. D. (2019). Investing in teacher support leads to teacher retention: Six supports administrators should consider for new teachers. *Multicultural Education*, 27(1), 7–18. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1250205>
- Renninger, K. A., & Hidi, S. (2019). *The power of interest for motivation and engagement*. Routledge.
- Reyes, L., & Mercado, J. (2021). Teacher-student ratio and its impact on individualized support in filipino classrooms. *Asian Educational Review*, 29(1), 75–92.
- Roorda, D. L., Koomen, H. M., Spilt, J. L., & Oort, F. J. (2021). The influence of affective teacher-student relationships on students' school engagement and achievement: A meta-analytic approach. *Review of Educational Research*, 81(4), 493–529.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). *Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness*. Guilford Press.
- Sánchez-Martín, C., & Seloni, L. (2019). Transdisciplinary becoming as a gendered activity: A reflexive study of dissertation mentoring. *Journal of Second Language Writing*, 43, 24–35. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1060374317302989>
- Santos, R. (2021). Teacher counseling skills and their effect on student satisfaction in the classroom. *Educational Psychology Review*, 33(4), 303–321.
- Schiefele, U., & Löwe, B. (2020). The nature and development of interest: A self-determination theory perspective. *Journal of Educational Psychology*, 96(1), 27–39.
- Silvia, P. J. (2019). What is interesting? exploring the appraisal structure of interest. *Emotion*, 5(1), 89–102.
- Silvia, P. J., & Kashdan, T. B. (2020). Curiosity and interest: The benefits of thriving on novelty and challenge. In *Handbook of positive psychology* (2nd ed., pp. 367–375).
- Smith, J. (2021). Teacher counseling skills and their impact on student motivation. *American Journal of Education*, 45(4), 231–245.
- Smith, J., Brown, P., & Jones, L. (2020). Counseling in the classroom: Strategies for teacher-parent collaboration. *International Journal of School Counseling*, 25(1), 33–45.
- Smith, M. K. (2019). Communities of practice: The idea and its applications in the field of education. *Educational Research and Review*, 64(3), 345–360.
- Tanaka, Y. (2019). Rote learning and its impact on creativity in japanese education. *Journal of Asian Education*, 28(4), 132–148.
- Thompson, A. (2021). The role of teacher quality in student intellectual development. *British Educational Research Journal*, 46(3), 303–319.
- Ushioda, E., & Dörnyei, Z. (2020). Motivation, language identities and the I2 self: A theoretical overview. *The Modern Language Journal*, 94(3), 337–351.
- Vygotsky, L. S. (2019). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
- Wentzel, K. R., & Miele, D. B. (2019). *Handbook of motivation at school*. Routledge.
- Williams, D., & Scott, J. (2019). Socio-economic disparities and their impact on educational outcomes in the uk. *Education Policy Analysis Archives*, 27(12), 112–129.
- Zimmerman, B. J. (2020). Self-efficacy and educational development. *American Educational Research Journal*, 57(1), 19–29.
- Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. (2020). *Self-regulated learning and academic achievement: Theoretical perspectives*. Routledge.